

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Was erwarten Eltern von der schulischen Heilpädagogik?

Eine Telefonbefragung von Eltern von
Kindergartenkindern zu ihren Erwartungen an die
SHP im IF-Setting.

eingereicht von: Sara Kehl

Begleitung: Barbara Baumann

Datum der Abgabe: 1. Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Heilpädagogische Relevanz	2
1.2. Zielsetzung	3
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1. Erwartungen der Eltern	5
2.2. Berufsbild schulische Heilpädagogik	7
2.2.1. Aufgaben und Kompetenzen	8
2.2.2. Wahrnehmung in der Bevölkerung	11
2.3. Fazit zur Theorie	13
2.4. Fragestellung	14
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	16
3.1. Forschungsdesign	16
3.2. Erhebungsverfahren	17
3.2.1. Strukturierung der Befragung	19
3.2.2. Fragearten	21
3.2.3. Filter	22
3.3. Stichprobe	22
3.4. Beschreibung der Untersuchungsdurchführung	23
3.5. Datenaufbereitung und Datenanalyse	24
3.5.1. Transkription	24
3.5.2. Die qualitative Auswertung	25
3.5.3. Die quantitative Analyse	29
3.6. Fazit zum forschungsmethodischen Vorgehen	30
4. Darstellung der Ergebnisse	31
4.1. Erwartungen	31
4.1.1. Erwartungen im Bereich der Förderdiagnostik	32
4.1.2. Erwartungen im Bereich der integrativen Didaktik	33
4.1.3. Erwartungen im Bereich der Fachdidaktik Sprache und Mathematik	33

4.1.4.	Erwartungen im Bereich des herausfordernden Verhaltens	33
4.1.5.	Erwartungen im Bereich der Beratung und Besprechung	34
4.1.6.	Erwartungen im Bereich Kontext gestalten	35
4.1.7.	Erwartungen im Bereich der Forschung und Entwicklung	36
4.1.8.	Weitere Erwartungen	37
4.1.9.	Fallübersichten	37
4.2.	Zusammenhänge zwischen Erwartungen und äusseren Bedingungen	38
4.3.	Fazit zu den Ergebnissen	41
5.	Diskussion der Ergebnisse	42
5.1.	Erwartungen bezüglich der Förderung	42
5.2.	Erwartungen zur Zusammenarbeit	44
5.3.	Erwartungen und das Berufsbild der SHP	47
5.4.	Zusammenhänge zwischen Erwartungen	49
5.5.	Beantwortung der Hauptfragestellung	50
5.6.	Konsequenzen für die Praxis	51
6.	Schlussfolgerungen und Ausblick	53
6.1.	Ausblick	53
6.2.	Schlussbilanz	54
	Abkürzungsverzeichnis	55
	Abbildungsverzeichnis	56
	Tabellenverzeichnis	57
	Literaturverzeichnis	58
A.	Anhang A - Datenerhebung und -aufbereitung	A-1
A.1.	Elternbrief	A-1
A.2.	Fragebogen	A-2
A.3.	Transkribierte Interviews	A-10
A.4.	Kategoriensystem	A-24
B.	Anhang B - Datenauswertung	B-1

B.1. Kategorisierte Interviews	B-1
B.2. Quantitative Auswertungen	B-15

1. Einleitung

Mit dem Eintritt ins Schulsystem nehmen die Kinder, wie auch die Eltern eine neue Rolle ein. Die Kinder wechseln nun zwischen den beiden Systemen Schule und Familie hin und her. Zwischen diesen beiden Systemen gibt es Wechselwirkungen, welche beachtet werden müssen. Eine regelmässige Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen gibt die Gewähr, dass die Ressourcen beider Systeme optimal genutzt werden können. Dies zeigt auch das folgende Zitat auf:

Um sich im Schulerfolg und in einer positiven Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszuzahlen, muss Elternarbeit darüber hinaus Eltern aktiv einbeziehen, und zwar nicht nur dergestalt, dass Eltern in der Schule Aufgaben übertragen und Entscheidungsbefugnisse zugestanden werden. Ebenso und in ganz besonderem Masse müssen Eltern dazu angehalten, ermutigt und befähigt werden, ihre Kinder zu Hause in geeigneter Weise zu unterstützen. (Sacher, 2013, S. 6)

Wie Eckert (2014) schreibt, ist die Einigkeit darüber, dass sich eine produktive Zusammenarbeit positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt gross. Trotzdem gibt es in der praktischen Umsetzung der Kooperation zwischen Fachpersonen und Elternhaus diverse Schwierigkeiten. Wenn man einen Blick auf die Perspektive der Eltern wirft, zeigt sich, dass diese mit hohen Erwartungen der Fachleute bezüglich der Kooperation konfrontiert werden. So sollen sie dem Kind Zuwendung und Sicherheit vermitteln sowie ein anregendes Umfeld bieten, welches seinen Entwicklungsprozess fördert. Wie Oelkers (2012) beschreibt, nimmt die Toleranz gegenüber fehlender Erziehungsleistungen der Eltern ab und auffälliges Verhalten der Kinder ist stärker sichtbar als früher. Immer mehr Schulen verstehen die Eltern als Ressource, die für den Lernerfolg der Kinder wichtig ist, wie verschiedene Forschungen zeigen.

Diese Arbeit soll die Sichtweise für einmal umdrehen. Sie soll den Fokus nicht auf die Erwartungen der Fachpersonen an die Eltern richten, sondern die Erwartungen der Eltern an die Fachpersonen erkunden. Eine der Schwierigkeiten im Kooperationsprozess zwischen Schule und Elternhaus besteht darin, dass Fachleute sich aus der Kooperation zurückziehen, wenn sie die Erwartungshaltung der Eltern als zu hoch erleben. Dabei handelt es sich hierbei nicht immer nur um Erwartungen, welche die Eltern wirklich haben, sondern auch um Erwartungserwartungen, welche die Fachpersonen an die Eltern haben. Kreter (2013) beschreibt, dass die auf beiden Seiten bestehenden Vorbehalte und der Stress in Bezug auf

die Zusammenarbeit, sich nicht zum Wohl des Kindes auswirken. Dabei sollten Lehrpersonen und Eltern, wenn es um Erziehung und Bildung geht, als Partner handeln. Die bestehenden Vorbehalte und der Stress lässt sich minimieren, wenn die Lebenswelt und die Erwartungen des Gegenübers beachtet werden und wenn die eigenen Grenzen und Möglichkeiten bekannt sind.

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Erwartungen der Eltern an die schulische Heilpädagogik im integrativen Setting gelegt. Weiter wird auch der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der schulischen Heilpädagogik nachgegangen. Dafür werden die Aufgaben und Kompetenzen der schulischen Heilpädagogik im integrativen Setting genauer betrachtet und daraus ein Berufsbild erstellt. Anschliessend wird verglichen inwiefern die Erwartungen der Eltern mit dem Berufsbild der schulischen Heilpädagogin¹ vereinbar sind. Die Tätigkeit der schulischen Heilpädagogin aus Sicht der Eltern wird beschrieben und die Realitätsnähe dieser Sicht bei einem Vergleich mit dem Berufsbild der schulischen Heilpädagogik überprüft.

1.1. Heilpädagogische Relevanz

Da sich die gesetzlichen Grundlagen in den verschiedenen Kantonen unterscheiden und dies auch einen Einfluss auf die Arbeit der schulischen Heilpädagogin (SHP) hat, wurden die Befragungen für diese Arbeit nur im Kanton Aargau durchgeführt.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist der Kindergarten im Kanton Aargau obligatorisch. Mit dem Kindergartenobligatorium hat der Kanton auch die integrierte Heilpädagogik auf der Kindergartenstufe verordnet.

Die Lektionen der integrierten Heilpädagogik, welche jede Kindergartenklasse im Kanton Aargau zugesprochen bekommt, sollen in erster Linie der Förderung aller Kinder unter dem Aspekt der Prävention dienen. Weitere Zielgruppen des integrativen Unterrichts sollen, wie auch in der Primarstufe, Kinder mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten oder besonderen Begabungen sein. Die Förderung von Kindern mit integrativer Sonderschulung, im Kanton Aargau verstärkte Massnahmen (VM) genannt, wird nicht in allen Gemeinden von der selben Lehrperson übernommen, wie die integrierte Heilpädagogik.

Wenn auch viele Eltern ihre Kinder bereits vor dem Obligatorium in den Kindergarten schickten, und sich diesbezüglich für sie nichts änderte, gab es einige Neuerungen, welche für alle Eltern

¹Wo möglich, werden in der vorliegenden Arbeit geschlechtsneutrale Formulierungen benutzt. In Ausnahmefällen wird zugunsten der besseren Verständlich- und Lesbarkeit nur eine grammatikalische Form verwendet, diese schliesst selbstverständlich beide Geschlechter mit ein.

spürbar waren. So findet nun ein offizielles Beurteilungsgespräch mit einem Zeugnisformular statt. Auch ist in jedem Kindergarten neben der Kindergartenlehrperson eine schulische Heilpädagogin während einigen Lektionen pro Woche anwesend.

Für die Arbeit als SHP auf der Kindergartenstufe stellte sich nun die Frage, wie die Eltern mit dieser Neuerung umgehen. Stellen sie spezifische Erwartungen an die schulische Heilpädagogin? Oder sehen sie diese zusätzliche Fachperson als zweite Kindergärtnerin an? Sind die Erwartungen, welche die Eltern an die schulische Heilpädagogin haben, erfüllbar? Decken sie sich mit den Aufgaben und Kompetenzen, welche eine SHP hat? Entstehen aus Unwissen vielleicht auch Vorurteile über bestimmte Kinder, wenn andere Kinder zu Hause erzählen, wer mit der SHP gearbeitet hat? Um diesen Fragen nachzugehen, wurden mit Eltern, von Kindern aus verschiedenen Kindergärten, Interviews geführt und anschliessend ausgewertet.

1.2. Zielsetzung

Zu den Chancen, welche die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus bietet, wurde in den letzten Jahren viel geforscht und publiziert. Auch die Hindernisse, welche einer gelungenen Kooperation im Wege stehen, waren dabei ein Thema. Eines dieser Hindernisse sind die Vorbehalte, welche bei den Fachpersonen bestehen, da sie nicht wissen, was ihr Gegenüber von ihnen erwartet. Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, Antworten auf Fragen rund um die Erwartungen der Eltern an die integrierte Heilpädagogik zu erhalten und zu überprüfen, inwiefern diese Erwartungen mit den Aufgaben und Kompetenzen einer schulischen Heilpädagogin vereinbar sind. Durch das Offenlegen dieser Erwartungen soll ein Hindernis, welches einer gelungenen Kooperation zwischen Schule und Elternhaus im Weg steht, verkleinert oder sogar ganz aus dem Weg geräumt werden.

Folgende Hauptfragestellung wurde aufgrund der beschriebenen Zielsetzung der Arbeit formuliert:

Welche Erwartungen haben Eltern an die Arbeit der SHP auf der Kindergartenstufe im Kanton Aargau?

Um die Fragestellung zu beantworten, wurden telefonische Interviews mit Eltern von Kindergartenkindern im Kanton Aargau geführt. Die SHP der Kindergärten, wurden zusätzlich gebeten, die Leistung der jeweiligen Kinder kurz einzuschätzen. Das gesammelte Datenmaterial wurde

qualitativ und quantitativ ausgewertet. Dabei wurden einerseits die Erwartungen der Eltern erfasst. Andererseits wurden die Daten der Eltern von Kindern mit Förderbedarf mit den Daten der Eltern von Kindern ohne Förderbedarf verglichen.

Um dieses Ziel zu erreichen und die Fragestellung zu beantworten, wird in dieser Arbeit zuerst auf die theoretischen Grundlagen eingegangen. Dabei wird einerseits das Berufsbild der schulischen Heilpädagogin ein Thema sein. Andererseits wird auch auf bereits vorhandene Forschung zu Erwartungen der Eltern an die Schule eingegangen. Aufgrund der Theorie wird die Zielsetzung dieser Arbeit und die Hauptfragestellung mit Hilfe von Unterfragen konkretisiert. In einem weiteren Kapitel wird das qualitative sowie das quantitative Forschungsdesign genauer beschrieben und theoretisch begründet. Die Ergebnisse werden dargestellt und anschliessend in Bezug zur Fragestellung diskutiert. Im letzten Kapitel werden Konsequenzen und Folgerungen für die Praxis formuliert sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsarbeiten gemacht.

2. Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen beziehen sich auf die wichtigsten Aspekte der Zielsetzung. Die Sicht der Eltern auf das System Schule und ihre Erwartungen an dieses System im Allgemeinen werden geklärt. Auf die Aufgaben und Kompetenzen der SHP als Teil des Systems Schule wird genauer eingegangen. Anschliessend wird aufgrund der Zielsetzung dieser Arbeit aus dem vorherigen Kapitel und der beschriebenen Theorie die Fragestellung mit Hilfe von Unterfragen konkretisiert.

2.1. Erwartungen der Eltern

Eltern haben sehr hohe Erwartungen an die Schule im Allgemeinen, vor allem aber an die Kompetenz der Lehrpersonen. Für Eltern steht es im Zentrum, dass in der Klasse keine Kinder bevorzugt werden, und dass ihr Kind gerecht behandelt wird. Grundsätzlich gibt es eine grosse Spannbreite an verschiedenen Erwartungen, die an die Lehrpersonen herangetragen werden. Dieser Spannbreite gerecht zu werden, ist unmöglich, da sie sich teilweise auch widersprechen. Allen Erwartungen gemeinsam ist jedoch, dass im Zentrum das Wohl des Kindes steht. (Bänninger, Pittet & Uehlinger, 2012)

Kern, Sogogé und Eckert (2012) befragten Eltern zur Zusammenarbeit. Diese erklärten, dass sie mit den Informations- und Kontaktmöglichkeiten in der Schule nur teilweise zufrieden seien. Aus Sicht der Eltern haben die Fachpersonen der Schule zu wenig Zeit für sie. Sie wünschen sich vor allem mehr Beratung, wie das Kind beim Lernen unterstützt werden kann sowie Hilfestellungen in Erziehungsfragen. Weiter erhoffen sie sich, dass regelmässige Gespräche mit den Fachpersonen stattfinden und der Kontakt sich nicht nur auf Zeiten, in denen Schwierigkeiten auftreten, beschränkt. Mitglieder eines Elternrates wurden von Schmid-Feuz (2012) zu ihren Erwartungen befragt. Dabei gaben die Eltern an, dass sie einen regelmässigen Austausch über den Lernstand des Kindes sowie Informationen zur speziellen Förderung des Kindes erwarten. Sie wünschen sich Beratung, um das Kind zu Hause optimal zu fördern, mit dem Ziel, dass das Kind eine gute Schullaufbahn und eine gute Ausbildung erreicht. Die SHP soll die Kinder in der Schule zusätzlich so fördern, dass die schulische Laufbahn des Kindes optimal verläuft. An Elterngesprächen vermischen sie häufig die Anerkennung der Ressourcen des Kindes. Trotzdem möchten sie klare und ungeschönte Aussagen über die Schwächen des Kindes. Es ist den Eltern jedoch wichtig, dass das Kind nicht direkt damit

konfrontiert wird. Sie bevorzugen deshalb Gespräche ohne die Kinder. Von der schulischen Heilpädagogin erwarten sie eine hohe Bewertungskompetenz. Sie wünschen sich dabei auch, dass die SHP als zweite Meinung beigezogen werden kann, da diese aus ihrer Sicht mehr über das Kind aussagen kann, als zum Beispiel der schulpsychologische Dienst (SPD). Auch Falk (2010) hat in ihren Befragungen von Eltern mehrerer Kindergartenklassen herausgefunden, dass die Eltern von der SHP eine individuelle Beratung zum Kind erwarten. Dabei sind ihnen Offenheit und Ehrlichkeit wichtige Anliegen. Wobei hier aus Elternsicht nicht zwingend ist, dass die SHP Beratungen und Gespräche durchführt. Dieser Punkt könnte aus ihrer Sicht genauso gut von der Klassenlehrperson abgedeckt werden. Sie wünschen sich, dass die SHP eine zweite Anlaufstelle bei Fragen, Problemen und Anliegen ist. Bezüglich der Arbeit mit dem Kind während der Schulzeit erwarten sie von der SHP vor allem, dass sie die Zeit nutzt, um individuell auf die Kinder einzugehen und diese bestmöglich zu fördern. Dubach (2011) fasst in ihrem Artikel die Resultate aus 30 Interviews mit Eltern zu deren Erwartungen zusammen. Die Stichprobe bestand aus Eltern, die alle in einem Elternngremium, wie zum Beispiel Elternrat, mitwirken. Es sind also mehrheitlich bildungsnahe Eltern, die sich stark für die Schule interessieren und sich auch dafür einsetzen. Von allen Lehrpersonen, die mit ihrem Kind arbeiten, erwarten sie, dass diese gute Vorbilder sind in Bezug auf die Werte, die von den Kindern verlangt werden. Dabei erwähnen sie Umgangsformen, Anstand, respektvoller Umgang mit Kind/Eltern/Kollegen, Konfliktlösung, Sozialverhalten sowie das Bewusstsein eigener Stärken und Schwächen. Die Eltern erwarten auch, dass ein ruhiges Lernklima im Schulzimmer vorherrscht. Ihnen ist es wichtig, dass die Lehrpersonen die Einhaltung von Regeln einfordern, und dass deren Missachtung auch Konsequenzen hat. Dabei wünschen sie sich wenige, klare Regeln, die mit den Kindern besprochen sind und deren Einhaltung das Kind erreichen kann. Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wünschen sich die Eltern konstant und nicht erst bei Problemen. So erhoffen sie sich einen Aufbau von gegenseitigem Verständnis sowie Vertrauen ineinander. Dafür wären regelmässige formelle und informelle Treffen notwendig. Auch die Organisation von Austauschmöglichkeiten unter den Eltern wird von den Eltern gewünscht. Sie wünschen sich, dass Entscheidungen, über die nicht diskutiert werden kann (z.B. Zuteilungen in ein Schulhaus), begründet werden, sodass es ihnen leichter fällt, einen Entscheid zu akzeptieren. Weiter ist ihnen ein ehrliches Interesse der Lehrpersonen für das häusliche Umfeld wichtig. Um diese Informationen zu geben, muss aber bereits ein gegenseitiges Vertrauen vorhanden sein und die Eltern müssen wissen, dass ihre Privatsphäre respektiert wird, und dass ihre Aussagen später nicht gegen sie oder das Kind verwendet

werden. So kann auch die Grundlage geschaffen werden, dass die Lehrpersonen wissen, auf welche Ressourcen sie bei den Eltern zurückgreifen können. Eltern wünschen sich Klarheit beim Übertritt. Sie erwähnen, dass alle nach dem gleichen Massstab beurteilt werden sollen und deshalb Kinder mit gleichen Noten in die gleiche Schulstufe (Sek/Real) eingeteilt werden sollen. Ich persönlich erlebte diese Forderungen auch schon in unserem Kindergarten, seitdem für alle Kinder, die gleichen Beurteilungsbogen ausgefüllt werden. So fragte eine Mutter, wo die Kreuze mindestens stehen müssen, damit das Kind nicht in die Einschulungsklasse (EK) kommt. Aus meiner Sicht ist dies eine Erwartung der Eltern, die so nicht erfüllt werden kann, da für den Übertritt immer auch auf die Umweltfaktoren und die Wechselwirkungen geschaut wird und es so durchaus vorkommen kann, dass von zwei Kindern mit gleichen Beurteilungsbogen eines in die EK und eines in die erste Regelklasse kommt. Trotzdem stellt sich hier die Frage, wie den Eltern in so einem Fall ein Entscheid aufgezeigt werden kann, dass sie diesen auch nachvollziehen können.

2.2. Berufsbild schulische Heilpädagogik

Da in dieser Arbeit auch die Frage beantwortet werden soll, inwiefern sich die Erwartungen der Eltern mit dem Berufsbild der SHP decken und wo Widersprüche bestehen, muss zuerst das Berufsbild der SHP genauer definiert werden.

Auf der Suche nach einer Definition des Berufsbildes fällt auf, dass in den letzten zehn Jahren nur sehr wenig zu diesem Thema publiziert wurde. Trotzdem hat sich seit der folgenden Feststellung von Bernhard und Coradi (2005) einiges verändert:

Die Berufsbezeichnung Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge wird in der Praxis für sehr unterschiedliche Tätigkeitsfelder verwendet. Bei dieser Heterogenität der Bezeichnungen und Funktionen drängen sich Massnahmen zur Identitätsbildung auf. Dazu gehört die Formulierung eines möglichst klar umrissenen Berufsbildes und dessen Diskussion. Dies wiederum führt zur Erhöhung der Professionalität des Berufsstandes.

(Bernhard & Coradi, 2005, S.21-22)

Auch heute gibt es in der Schweiz noch eine grosse Vielfalt an Berufsbezeichnungen für die SHP und die Aufgaben und Kompetenzen sind nicht in allen Kantonen detailliert festgelegt. Wie Girardet und Bucher (2013) in ihrer Masterthese feststellten, scheint es der Fachschaft der SHP noch nicht gelungen zu sein, sich für ihr eigenes System und auch die Umwelt eine

eindeutige Identität zu schaffen. In der Ausübung des Berufs als schulische Heilpädagogin, sind viele unterschiedliche Erwartungen und Regelungen zu finden, welche aufeinandertreffen. Die Schnittstellen tauchen bei der Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen genauso auf, wie innerhalb des eigenen Fachbereichs.

Dennoch wurde in den letzten Jahren einige Versuche unternommen, das Berufsbild der SHP zu definieren. Die Broschüre *Schulische Heilpädagogik Aufgaben - Kompetenzen* in welcher Schriber und Steppacher (2013) das Berufsbild der SHP beschreiben, ist die umfassendste und aktuellste Publikation zu diesem Thema. Das Berufsbild welches in dieser Broschüre beschrieben wird, wurde als Referenzgrösse für diese Arbeit verwendet, da die HfH die grösste Ausbildungsinstitution der deutschen Schweiz ist und somit auch die meisten SHPs in den dort festgelegten Kompetenzen ausgebildet werden. Im folgenden Unterkapitel wird mit Hilfe dieser Broschüre das Berufsbild der SHP, von dem in dieser Arbeit ausgegangen wird, festgelegt. Als Ergänzung werden die Vorgaben des Kanton Aargau verwendet, da die Untersuchung dort durchgeführt wurde.

Die Eltern, welche befragt werden, kennen das genaue Thema des Interviews nicht, deshalb kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sie das Berufsbild der SHP so detailliert kennen, wie es nun anhand der erwähnten Broschüre beschrieben wird. Aus diesem Grund wird in einem zweiten Unterkapitel auf die Wahrnehmung des Berufsbildes in der Bevölkerung eingegangen. Wenn Eltern zu ihren Erwartungen an eine SHP befragt werden, muss davon ausgegangen werden, dass diese mit dem Berufsbild, welches sie von der SHP haben, zusammenhängen.

2.2.1. Aufgaben und Kompetenzen

In der Broschüre *Schulische Heilpädagogik Aufgaben - Kompetenzen* (Schriber & Steppacher, 2013) werden die Kompetenzen der SHP in sieben Aufgabenfelder unterteilt.

Der Kanton Aargau definiert die Kompetenzen der SHP in der Handreichung Heilpädagogik (Departement Bildung, Kultur und Sport des Kanton Aargau, 2015). Dazu gibt es für die Kindergartenstufe in der Umsetzungshilfe Stärkung der Volksschule (Wilhelm, 2012) einige Ergänzungen.

In diesem Unterkapitel werden die Aufgaben und Kompetenzen der SHP, wie sie in den genannten drei Dokumenten beschrieben sind, genauer erläutert. Dabei wird auf jedes der sieben Aufgabenfelder eingegangen.

Aufgabenfeld 01: Förderdiagnostik: Erfassen - Planen - Evaluieren

Um gezielt mit einer Förderung anzusetzen, ist es wichtig, den Lernstand von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf differenziert zu erfassen. Zusätzlich zum Lern- und Entwicklungsstand des Lernenden werden auch die Umweltfaktoren einbezogen. In einem zirkulären Prozess muss die Wirksamkeit der Förderung fortlaufend kontrolliert und eventuell angepasst werden. Die SHP erläutert allen Beteiligten die Förderdiagnostik sowie die Förderplanung. Sie führt auch Beobachtungen und Beurteilungen zusammen und tauscht sich zur heilpädagogischen Förderdiagnostik und -planung aus. Begründete Anträge zu Schullaufbahnentscheiden von Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf werden von der SHP vertreten.

Der Kanton Aargau hält zum ersten Aufgabenfeld fest, dass die SHP hauptverantwortlich ist für die Förderplanungen. Darin müssen die angestrebten Ziele, die getroffenen Unterstützungsmassnahmen sowie die Koordination der Massnahmen festgehalten sein.

Aufgabenfeld 02: Unterrichten - besonderer Bildungsbedarf

Um Kinder mit besonderem Bildungsbedarf individuell zu fördern, ohne das gemeinsame schulische Lernen in der Klasse aus den Augen zu verlieren, braucht es Kenntnisse der integrativen Didaktik. Die SHP konzipiert den Unterricht in verschiedenen Settings integrativ, damit Lernende mit besonderem Bildungsbedarf partizipieren und effektiv lernen können. In der didaktischen Konzeption von Förderprozessen unterstützt die SHP andere Lehrpersonen. Das Führen von Klassen im Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Standardisierung, sowie auch der produktive Umgang mit Heterogenität, gehört zu den Aufgaben der SHP.

Zu diesem Aufgabenfeld steht in der Aargauer Handreichung, dass der Arbeitsbereich der SHP auch das Gespräch mit der Lehrperson über mögliche Massnahmen im Unterricht, welche entweder auf das einzelne Kind oder auf die Klasse bezogen sind, umfasst. Weiter ist in der Umsetzungshilfe für den Kindergarten festgehalten, dass Lernsettings, welche es der SHP ermöglichen gemeinsam mit der Klassenlehrperson zu beobachten, einzuschätzen und zu unterstützen, zu bevorzugen sind. Im Vordergrund soll die Arbeit innerhalb der Kindergartengruppe stehen.

Aufgabenfeld 03: Unterrichten Fachdidaktik Sprache und Mathematik - besonderer Bildungsbedarf

Sprache und Mathematik sind zentrale Schwerpunkte in der Schulbildung. In diesem Bereich braucht es spezifische Kenntnisse betreffend der Funktionsstörungen, Lernstandserfassung,

Förderplanung, didaktischer Zugänge und Hilfsmittel.

Bezogen auf die Bereiche Sprache und Kommunikation sowie Mathematik und Kognition, übernimmt die SHP in diesem Aufgabenfeld dieselben Tätigkeiten wie im Aufgabenfeld 01 beschrieben. Zusätzlich zu den dort erwähnten Aufgaben nutzt sie in allen Unterrichtsfächern Konzepte, Methoden und Techniken aus den beiden Bereichen Sprache und Mathematik. Für Lernende mit besonderem Bildungsbedarf bewertet die SHP die Bedeutsamkeit der zu lernenden sprachlichen und mathematischen Kompetenzen. Sie analysiert Lehr- und Lernmittel der Fachdidaktiken auf ihre heilpädagogische Relevanz und Eignung.

Obwohl Sprache und Mathematik ein zentraler Schwerpunkt in der Schulbildung ist, findet sich in den Unterlagen des Kantons nur eine Aussage, die zumindest teilweise diesem Aufgabenfeld zugeordnet werden kann. In Bereich des Kindergartens wird erwähnt, dass die SHP an den Basisfunktionen des Lernens und an den Vorläuferfertigkeiten arbeitet, um gute Voraussetzungen für das schulische Lernen zu schaffen.

Aufgabenfeld 04: Umgang mit herausforderndem Verhalten

Bezüglich der Prävention und der Intervention im Umgang mit herausforderndem Verhalten braucht es Spezialkenntnisse, wenn Störungen oder Auffälligkeiten längerfristig sind und die Entwicklung des Kindes oder des Systems Klasse erheblich beeinträchtigen.

Die SHP wirkt präventiv und interveniert bei internalisierenden sowie auch bei externalisierenden Störungen. Sie geht dabei ressourcenorientiert, ganzheitlich und systemübergreifend vor. Sie kennt Programme und Handlungskonzepte, welche die Schulen einsetzen können, um mit herausfordernden Verhaltensweisen besser umzugehen. Die Lerngemeinschaften werden als Ganzes in ihrer Verantwortung gestärkt, um die soziale Integration zu unterstützen.

Für den Kanton Aargau wird zu diesem Aufgabenfeld erwähnt, dass auf der Kindergartenstufe die Gemeinschaftsbildung sowie die Integration von einzelnen Kindern in die Gruppe vordergründig sind. Aus diesem Grund soll die SHP, wo möglich, in der Kindergartengruppe arbeiten und nur in Ausnahmefällen Einzelförderung betreiben.

Aufgabenfeld 05: Beraten

Die immer höhere Komplexität der Tätigkeitsfelder Schule und Unterricht mit den vielen Teilsystemen, führt dazu, dass eine gute Zusammenarbeit sowie viele Absprachen zwischen den Bildungsverantwortlichen notwendig geworden sind. Vor allem in der inklusiven Schule wächst der Bedarf an fachspezifischer Beratung.

Zusammen mit den Lernenden und deren Bezugspersonen sowie im multiprofessionellen Team entwickelt die SHP Lösungsstrategien für vorhandene Frage- oder Problemstellungen. Die SHP berät Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sowie die Fachpersonen aus der Regelschule. Mit Eltern führt sie adressatenspezifische Gespräche.

Die Beratung der Eltern bzw. die Unterstützung der Klassenlehrperson bei der Zusammenarbeit mit den Eltern gehört auch in der Handreichung des Kantons Aargau zur Aufgabe der SHP.

Aufgabenfeld 06: Kontext gestalten und entwickeln

Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule braucht es eine Schul- und Organisationsentwicklung, welche die heilpädagogisch relevanten Aspekte berücksichtigt. Rechtliche Ansprüche der Eltern und ihrer Kinder an die Nutzung von Bildungs- und Unterstützungsangeboten sind wichtige Grundlagen für die Arbeit der SHP. Die SHP berät alle Beteiligten zu ihren rechtlichen Ansprüchen an Therapie- und Bildungsangeboten sowie zu relevanten Fachstellen. Die SHP gestaltet Übergänge (z.B. "Familie - Schule") in Kooperation mit allen Beteiligten. Der Kanton Aargau legt zusätzlich fest, dass die SHP eine Ansprechperson für die Schulleitung ist, wenn es um die Überprüfung, Sicherung und Weiterentwicklung des Umgangs mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf geht. Zusätzlich ist sie für die Anmeldung eines Kindes bei der Expertenrunde des SPD verantwortlich.

Aufgabenfeld 07: Forschen, Entwickeln, Reflektieren

Da sich das Bildungswesen in einem steten Wandel befindet, ist die Dokumentation und Nutzung von neuen Erkenntnissen aus Theorie und Praxis wichtig für die Förderung der Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf und für die Weiterentwicklung der inklusiven Schule.

Die SHP erläutert ihre Tätigkeit in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern. Damit sie ihre Position zur Problemlösung vertreten kann, setzt sie sich im Fachdiskurs mit unterschiedlichen Hintergründen und Positionen auseinander. Ihr Denken und Handeln entwickelt sie durch den Praxis-Theorie- sowie durch den Theorie-Praxistransfer weiter.

Zu diesem Aufgabenfeld ist in den Dokumenten des Kantons Aargau nichts zu finden.

2.2.2. Wahrnehmung in der Bevölkerung

Im Auftrag der HfH wurden im letzten Jahr Kinder, Passanten auf der Strasse und Studierende der pädagogischen Hochschule zur Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin befragt. Die

Antworten wurden auf Video aufgenommen. (Holy, 2014) Dabei zeigte sich, dass in der Öffentlichkeit ein Bild besteht, dass sich vor allem auf den Wortteil ‚Heil‘ bezieht. Die befragten Passanten gehen davon aus, dass der Beruf etwas mit heilen zu tun hat. Dabei ist aus ihren Voten auch herauszuhören, dass die SHP mit Kindern arbeitet, die Defizite in einem Bereich haben. Für diese Masterarbeit ist vor allem auch das Votum einer Mutter von Interesse, die betont, wie wichtig die Arbeit der SHP für die Eltern ist. Wobei sie dies mit folgender Aussage gleich wieder einschränkt: „Ich habe mir auch schon vorgestellt - also ich bin froh, dass ich gesunde Kinder habe, aber es könnte auch anders sein. Als Eltern ist es wahnsinnig wichtig, dass man es integrieren könnte. Das wünschen sich alle Eltern, dass ihr Kind unter ‚normalen‘ Kindern in die Schule gehen kann.“ (ebd. zitiert nach Barth, 2014, S.30-31) Die Aussage dieser Mutter zeigt, dass es aus ihrer Sicht klar ist, dass die SHP nur mit Kindern arbeitet, die nicht ‚normal‘ sind. Wenn jetzt eine SHP in der Schule mit ihrem Kind arbeiten würde, würde sie vermutlich daraus interpretieren, dass die Lehrperson das Gefühl hat, ihr Kind entspreche nicht der Norm. Aus Sicht der Kinder scheint die SHP in der Regelschule wenig diskriminierend zu sein. Vielen ist jedoch der Begriff Heilpädagogik nicht bekannt.

So wird die SHP als (Nachhilfe-) Lehrperson beschrieben, die den Kindern, die etwas noch nicht gut können, die Dinge nochmals besser und langsamer erklärt. Der befragte Schulleiter stellt die Erwartungen der Lehrpersonen ins Zentrum. Diese erwarten nach seiner Aussage von der SHP vor allem andere Wege, Erklärungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

Insgesamt muss also davon ausgegangen werden, dass den Eltern das Berufsbild der SHP nicht im Detail bekannt ist. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass es dabei Unterschiede gibt bei den befragten Eltern. So haben Eltern, welche ein Kind mit Förderbedarf haben, in der Regel mehr Kontakt mit der SHP und somit könnte die Hypothese aufgestellt werden, dass sie ein differenzierteres Bild und mehr Erwartungen an die SHP haben. Weitere Unterschiede könnten sich beim Vergleich zwischen Familien mit mehreren Kindern in unterschiedlichem Alter zeigen. Wenn die Eltern bereits aufgrund älterer Geschwister des Kindergartenkindes mit dem Schulsystem in Kontakt kamen, könnte die Hypothese aufgestellt werden, dass diese Eltern bereits mehr Erfahrungen mit der Rolle der SHP gemacht haben und deshalb auch differenziertere Erwartungen an diese beschreiben können.

2.3. Fazit zur Theorie

Mit der Broschüre von Schriber und Steppacher (2013) wird das Berufsbild der SHP umfassend definiert. Diese Definition, aufgeteilt in die sieben beschriebenen Aufgabenfelder, eignet sich, um damit in der Auswertung der Befragungen weiterzuarbeiten. Wie im Kapitel 3 noch genauer beschrieben wird, werden die Aufgabenfelder als deduktive Kategorien für die Auswertung verwendet.

Im Unterkapitel 2.2.2 zeigte sich, dass in der Bevölkerung die genaue Funktion der SHP nicht bekannt ist. Dies muss beachtet werden, wenn die Eltern zu ihren Erwartungen an die SHP befragt werden. Es können keine Erwartungen geklärt werden, wenn nicht bekannt ist, wer diese Person ist und was ihr Berufsbild ist. Dies könnte auch ein Grund sein, weshalb in den Masterarbeiten von Schmid-Feuz (2012) und von Falk (2010) vor allem allgemeine Erwartungen an die Schule und nur sehr wenige Erwartungen, die sich konkret an die SHP richten, erwähnt wurden. Bezüglich Erwartungen an die SHP erwähnten die Eltern in beiden Arbeiten, dass sie sich einerseits von der SHP eine Zweiteinschätzung ihres Kindes wünschen. Andererseits erwarten sie von der SHP, dass sie während der Schulzeit ihr Kind individueller fördern kann, als das für die Klassenlehrperson möglich ist. Die Offenheit und die Regelmässigkeit des Kontaktes nicht erst bei Problemen sowie die Beratung der Eltern, waren Erwartungen, die in allen Texten, bei denen es um Erwartungen ging, erwähnt wurden. Bei diesen Erwartungen, die an die Schule gestellt wurden, spielte es für die Eltern anscheinend keine relevante Rolle, wer von den Lehrpersonen ihre Erwartungen erfüllt. Hier stellt sich natürlich die Frage, weshalb dies so ist. Es könnte eventuell damit zusammenhängen, dass die SHP in ihrer Funktion in der Regelschule momentan noch zu wenig bekannt und präsent ist. Deshalb wissen die Eltern gar nicht genau, was sie von dieser Person erwarten können. Wie der Film von Holy (2014) zeigt, ist in der Bevölkerung das Bild von der SHP verbreitet, die mit Kindern arbeitet, welche nicht ‚normal‘ sind. Dies könnte einen weiteren Einfluss auf die Erwartungen der Eltern haben, da aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der SHP bedeuten könnte, dass sie eingestehen, ihr Kind sei ‚abnormal‘. Trotzdem muss davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Eltern bereits intensiver Kontakt mit der SHP hatte und somit auch eine differenziertere Wahrnehmung von deren Berufsbild haben.

2.4. Fragestellung

Aufgrund der beschriebenen Theorie kann das Ziel der Arbeit und die Hauptfragestellung, welche in der Einleitung formuliert wurde, mit mehreren Unterfragen konkretisiert werden. Der Hauptfragestellung mit ihren Unterfragen soll in dieser Arbeit weiter nachgegangen werden:

Welche Erwartungen haben Eltern an die Arbeit der SHP auf der Kindergartenstufe im Kanton Aargau?

Die ersten beiden Unterfragen beziehen sich konkret auf die Erwartungen, welche von Eltern formuliert werden.:

- Welche Erwartungen beziehen sich auf die direkte Unterstützung und Förderung der Kinder?
- Welche Erwartungen beziehen sich auf die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus?

Mit den nächsten beiden Unterfragen soll geklärt werden, ob die Erwartungen der Eltern mit den Aufgaben und Kompetenzen einer SHP im Einklang stehen oder sich widersprechen. Es soll kritisch hinterfragt werden, welche Erwartungen der Eltern innerhalb des Berufsauftrages einer SHP erfüllt werden können:

- Welche Erwartungen beziehen sich auf die Aufgabenfelder und Kernaufgaben der SHP?
- Welche Erwartungen können innerhalb dieser Kernaufgaben und Aufgabenfelder nicht erfüllt werden?

Die letzte Unterfragen beziehen sich auf Zusammenhänge zwischen den Erwartungen der Eltern und weiterer Faktoren, wie zum Beispiel der Förderbedarf des Kindes. Dabei stellten sich vor allem zwei Vermutungen, welche anhand des Datenmaterials überprüft werden sollten. Einerseits wurde vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Förderbedarf des Kindes und den Erwartungen der Eltern geben könnte. So könnte es sein, dass Eltern, welche ein Kind mit Förderbedarf haben, mehr mit der SHP in Kontakt gekommen sind und sie aus diesem Grund auch andere Erwartungen haben. Andererseits stellte sich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Kinder und den Erwartungen besteht. Eltern, welche noch ältere Kinder haben, die bereits die Schule besuchen, sind vermutlich schon häufiger

mit dem Schulsystem in Kontakt gekommen und haben, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem älteren Kind, bereits mehr Erfahrungen und entsprechende Erwartungen, was die Aufgabe der SHP beinhaltet.

- Lässt sich ein Zusammenhang nachweisen zwischen dem Förderbedarf des Kindes und der Anzahl Erwartungen der Eltern?
- Lässt sich ein Zusammenhang nachweisen zwischen dem Alter der Kinder und der Anzahl Erwartungen der Eltern?

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Wie bereits erwähnt bestehen zur Forschungsfrage fast keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Bei der vorliegenden Arbeit geht es vor allem darum erste Informationen zu den Erwartungen der Eltern zu gewinnen und diese darauf hin zu überprüfen, ob sie mit den Aufgaben und den Kompetenzen einer SHP vereinbar sind. Es wird eine explorative Untersuchung zu den Erwartungen an die SHP im integrativen Setting gemacht.

In diesem Kapitel soll zuerst auf das Vorgehen zur Datenerhebung eingegangen werden. Anschliessend werden die Datenaufbereitung und die Datenanalyse beschrieben. Die Datenanalyse beinhaltet einen qualitativen und einen quantitativen Teil.

3.1. Forschungsdesign

In den letzten Jahren wurden im Bereich der Sozialwissenschaften immer häufiger qualitative und quantitative Methoden in einem Forschungsdesign miteinander verbunden und in ihren Resultaten aufeinander bezogen. Für die Methodenintegration gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, wie Kelle und Erzberger (2009) beschreiben. Einerseits besteht das Phasenmodell, welches davon ausgeht, dass zuerst qualitative Methoden zur Hypothesengenerierung genutzt werden und diese anschliessend mit der Hilfe von quantitativen Methoden überprüft werden. Der zweite Ansatz geht von einer Kombination der beiden Methoden aus. Dabei wird der Untersuchungsgegenstand aus einer qualitativen, wie auch aus einer quantitativen Perspektive beleuchtet, um so ein umfassenderes Bild zu erhalten. Bei einem solchen Vorgehen hat die Methodenkombination eine Triangulation zum Ziel. Innerhalb dieses Ansatzes wird unterschieden, ob dasselbe Phänomen mit unterschiedlichen Methoden erfasst wird, um so eine Validierung zu erhalten oder ob verschiedene Aspekte desselben Phänomens erfasst werden, um ein umfassenderes Bild zu bekommen.

In dieser Arbeit sollen die verschiedenen Blickwinkel der Methodenkombination zu einem einheitlichen Bild des Untersuchungsgegenstandes beitragen. Es geht nicht darum, die qualitativ erhobenen Daten mit quantitativen Methoden zu validieren.

Eine Methode, die in qualitativen Untersuchungen häufig gebraucht wird, ist die Fallstudie. Bei Fallstudien steht die Beschreibung eines Einzelfalls im Zentrum. Entscheidend ist dabei das Festlegen von Kriterien für die Fallauswahl, damit dieser für die Fragestellung aussagekräftig ist und damit aus dem Fall allgemeine Schlüsse gezogen werden können. Um dieses Problem

aufzufangen ist eine Reihe von Fallstudien anstelle einer Einzelfallstudie sinnvoll. Eine weitere Schwierigkeit einer Fallstudie ist die Abgrenzung, was alles zum Fall dazu gehört und was nicht. (Flick, 2007)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Daten erhoben werden können. Eine Methode, die bei quantitativen, wie auch qualitativen Forschungen weit verbreitet ist, ist das Interview. Eltern, deren Kinder den Kindergarten im Kanton Aargau besuchen, werden in der vorliegenden Arbeit zu ihren Erwartungen befragt. Dabei sollen nicht die allgemeinen Erwartungen sondern nur die spezifischen Erwartungen an die SHP im Zentrum stehen.

Für das vorliegende Forschungsvorhaben werden qualitativen Methoden zur Erhebung und Auswertung der Erwartungen genutzt. Zusammenhänge zwischen Erwartungen und anderen Faktoren, sowie Häufigkeitsverteilungen basieren auf quantitativen Methoden. Um dies zu erreichen, wird die Meinung der Eltern erfragt. Die gesammelten Daten werden mehrheitlich qualitativ sein. Für die Beantwortung der Frage nach den Zusammenhängen zwischen Erwartungen der Eltern und Förderbedarf, beziehungsweise Alter der Kinder, werden auch quantitative Daten erhoben. Für die Erhebung des Förderbedarfs der Kinder wird die SHP und nicht die Eltern befragt.

3.2. Erhebungsverfahren

Da zu den Erwartungen der Eltern an die SHP bisher wenig erforscht ist, würde ein standardisierter Fragebogen zu viele Einschränkungen bringen. Eine persönliche Befragung hätte den Vorteil, dass bei einer mündlichen Befragung die Fragen sehr offen gestellt werden könnten. Bei persönlichen Interviews könnten jedoch nur eine kleine Zahl von Untersuchungsteilnehmern berücksichtigt werden. Da aufgrund der Theorie im vorhergehenden Kapitel davon ausgegangen werden muss, dass das Berufsbild der schulischen Heilpädagogik in der Bevölkerung wenig bekannt ist, werden auch die Erwartungen an die SHP eher allgemein und oberflächlich ausfallen. Aufgrund dieser Annahme scheinen kurze Interviews, die mit möglichst vielen Eltern durchgeführt werden können, ein sinnvolles Untersuchungsdesign zu sein. Für kurze Umfragen sind Telefonumfragen geeignet. Ein telefonisches Interview hat den Vorteil, dass im Gegensatz zu einer schriftlichen Befragung die Möglichkeit von Rückfragen besteht, um sicherzugehen, dass die Aussagen richtig verstanden wurden. Weiter besteht die Möglichkeit auf Aussagen einzugehen und so detailliertere Antworten zu erhalten. Daneben muss man aber auch die Schwächen einer telefonischen Befragung erwähnen.

Noelle-Neumann und Petersen (2000) sehen den grossen Nachteil in Telefonumfragen in der

mangelnden Methodenvielfalt, so können im Gegensatz zum persönlichen Interview keine visuellen Unterstützungen bei den Fragen eingesetzt werden. Dieser Nachteil wird jedoch bei der geplanten Untersuchung nicht so stark ins Gewicht fallen, da die Eltern zu einem Thema befragt werden, welches sie aus ihrem Alltag kennen.

Fuchs (1994) erwähnt als weiteren Nachteil die Reduktion auf den auditiven Kanal bei Telefonumfragen. So können Gestik und Mimik der befragten Personen nicht beachtet werden und auch die interviewende Person hat keine Möglichkeit nonverbal das Interesse an den Antworten zu kommunizieren und so die Antwortbereitschaft zu erhöhen. Ohne Mimik kann die interviewende Person nicht beurteilen, ob die befragte Person noch am überlegen ist, und eventuell noch mehr Antworten auf eine offene Frage kommen, oder ob die befragte Person bereits die nächste Frage erwartet. So besteht das Risiko, dass auf offene Fragen bei einer Telefonumfrage weniger Antworten genannt werden, da die interviewende Person zu schnell zur nächsten Frage springt. Dieser Nachteil kann mit der Rückfrage, ob es noch mehr Dinge zu sagen gibt, minimiert werden. Die Fragen in Telefoninterviews müssen möglichst kurz und einfach sein, da befragte Personen eher nicht zurückfragen, wenn sie eine Frage nicht verstanden haben und der Interviewer dies nicht anhand der Mimik beurteilen kann.

Trotz diesen Nachteilen bietet die Reduktion auf den auditiven Kanal auch Vorteile. So ist die Bereitschaft an einem Interview teilzunehmen höher, da die interviewende Person weniger Einblick in die Privatsphäre erhält als im persönlichen Gespräch. Auch die Beeinflussung des Antwortverhaltens durch Drittpersonen ist im telefonischen Interview kleiner, da allfällige Drittpersonen die im Raum anwesend sind, die Fragen nicht mithören und so die befragte Person einem kleineren sozialen Druck ausgesetzt ist und das Antwortverhalten weniger beeinflusst wird. Ein weiterer Vorteil von telefonischen Befragungen gegenüber persönlichen Interviews ist, dass mit geringerem Zeitaufwand mehr Personen erreicht werden können. Grundsätzlich muss beachtet werden, dass eine Telefonbefragung nicht viel länger als zehn Minuten dauern sollte, da ab diesem Zeitpunkt die Anzahl Personen, die das Interview vorzeitig abbrechen, stark ansteigt. (Häder, 2008)

Bei ermittelnden Interviews kann zwischen informatorischen, diagnostischen und analytischen Interviews unterschieden werden. (Lamnek, 2010) Hier wird ein analytisches Interview stattfinden, bei dem es darum geht, soziale Sachverhalte zu erfassen. Die Äusserungen der Befragten, werden aufgrund von theoretischen Konzepten analysiert.

3.2.1. Strukturierung der Befragung

Befragungen können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden. Dabei gibt es verschiedene Formen, von wenig bis zu stark strukturiert. Um eine qualitative Erfassung durchzuführen eignet sich eine wenig oder eine teilstrukturierte Form des Interviews. Atteslander (2008) teilt dabei das Leitfadeninterview der Kategorie der teilstrukturierten Befragung zu. Beim Leitfadeninterview handelt es sich um ein Gespräch, das aufgrund vorbereiteter und vorformulierter Fragen stattfindet. Die Reihenfolge der Fragen ist offen. Dies hilft der interviewenden Person flexibler auf die Antworten zu reagieren und eine Frage vorzuziehen oder erst später zu stellen. Weiter hat die Person, welche das Interview führt, die Möglichkeit, Themen aufzunehmen und sie von den Antworten ausgehend weiterzuverfolgen.

Für die vorliegende Untersuchung erschien das Leitfadeninterview ideal, da es einerseits die Möglichkeit bietet vorbereitete Fragen zu stellen, die bei der Beantwortung der Fragestellung helfen sollen. Andererseits ermöglicht diese Interviewform das Aufgreifen und Reagieren auf Aussagen der Eltern. So werden vielleicht auch neue Aspekte hervorkommen, welche bei der Vorbereitung nicht in Betracht gezogen wurden.

Der Ablauf des Interviews wird so vorgesehen, dass zuerst die Rahmenbedingungen, welche bereits im Elternbrief erwähnt waren, nochmals geklärt werden. Dazu wird das genaue Thema der Umfrage, welches im Brief absichtlich nicht beschrieben war, kurz umrissen. Anschliessend folgt eine Einstiegsfrage als Türöffner. Diese Einstiegsfragen sind in der Tabelle 3.1 zu oberst zu sehen. Damit soll den Eltern der Einstieg in die Thematik erleichtert werden. Nach dem Einstieg wird das Interview nach dem Leitfaden fortgeführt. In der Tabelle 3.1 sind die Leitfragen und deren Anschlussfragen, welche aufgrund der Fragestellung und der Theorie formuliert wurden, zu sehen.

Tabelle 3.1.: Leitfadeninterview

Einstiegsfragen

Was hat Ihnen Ihr Kind über die Arbeit der SHP im Kindergarten erzählt?	Hat ihr Kind erzählt, dass es einmal etwas mit der SHP gemacht hat? Was hat das Kind genau erzählt? Was hat es mit der SHP gemacht?
---	--

Leitfrage

Anschlussfragen

1. Leitfrage: Situation des Kindes

Was wissen Sie über die Arbeit der SHP im Kindergarten?	Was denken sie, mit welchen Kindern arbeitet die SHP? An was arbeitet die SHP mit diesen Kindern? Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP auf der Kindergartenstufe?
---	---

2. Leitfrage: Zusammenarbeit zwischen SHP und Eltern

Wie sollte die Zusammenarbeit zwischen SHP und Eltern stattfinden?	In welchen Fällen soll eine SHP bei Elterngesprächen dabei sein? Welche Informationen wünschen sie sich von der SHP zu bekommen? Soll die SHP auch Beratungsaufgaben übernehmen?
--	--

3. Leitfrage: Wünsche an die SHP

Was für eine Unterstützung wünschen Sie sich von der SHP für ihr Kind?	Sind Sie mit der aktuellen Situation zufrieden? Oder soll Ihr Kind mehr bzw. weniger unterstützt werden? Wieso? Wünschen sie sich von der SHP vermehrt Beratung zu Themen, welche sie zu Hause betreffen? Haben Sie noch weitere Erwartungen an eine SHP, über welche wir bisher noch nicht gesprochen haben?
--	---

Der erste Punkt bezieht sich auf die momentane Situation des Kindes im Kindergarten. Dabei geht es darum herauszufinden, wie viel die Eltern über die Arbeit der SHP mit ihrem Kind wissen. Von dem, was die Eltern über ihr Kind konkret erzählen, wird übergeleitet auf die Unterstützung der SHP im Generellen. So soll herausgefunden werden, welche Kinder unterstützt werden sollen.

In der zweiten Leitfrage geht es um die Zusammenarbeit der SHP mit den Eltern. Der Fokus soll vom Kind weg auf die Elternarbeit gelenkt werden. Die Gestaltung der Zusammenarbeit der SHP mit den Eltern und die Erwartungen bezüglich dieser Zusammenarbeit stehen in

diesem Teil im Fokus.

In der dritten Leitfrage werden nochmals die Wünsche der Eltern aufgegriffen. Einerseits soll aufgegriffen werden, was in den vorherigen Leitfragen bereits erwähnt wurde. Dabei soll der Fokus aber bewusst weg von der momentanen Situation, hin zu den Wunschvorstellungen der Eltern gelenkt werden. Zusätzlich soll den Eltern Raum gegeben werden, um neue Aspekte ins Gespräch einzubringen.

Zusätzlich zu den qualitativen Daten aus den Leitfragen wurden vor dem Abschluss des Interviews allgemeine quantitative Daten erhoben. Für die Erstellung des Interviews wurde die Software Limesurvey verwendet. Diese bietet einerseits gute Möglichkeiten die einzelnen Fragen zu gruppieren und zu strukturieren. Weiter bot die Software den Vorteil, dass Filter gesetzt werden konnten, worauf im Unterkapitel 3.2.3 noch genauer eingegangen wird.

3.2.2. Fragearten

Bei Fragen kann zwischen offenen, halboffenen und geschlossenen Fragestellungen unterschieden werden. (Sempert, 25.6.2014) Geschlossene Fragestellungen geben der befragten Person eine bestimmte Auswahl an Antwortmöglichkeiten. Aus dieser Auswahl kann sie diejenigen wählen, welche ihrer tatsächlichen Einstellung entsprechen oder am nächsten kommen. Dies zeigt auch schon den ersten Nachteil von geschlossenen Fragen auf. Es kann vorkommen, dass keine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten für die befragte Person zutrifft und trotzdem muss sie eine Antwort auswählen. So besteht die Gefahr, dass Antworten teilweise willkürlich ausgewählt werden und die Fragen nicht im Sinne der Forscherin beantwortet werden. Geschlossene Fragen werden vor allem bei quantitativen Vorgehen verwendet. Sie sind einfach auszuwerten. In der vorliegenden Untersuchung werden geschlossene Fragen für die Erhebung der Anzahl und des Alters der Kinder sowie dem Förderbedarf des Kindes verwendet. Weiter werden geschlossene Fragen als Filterfragen genutzt, damit den Eltern nur Fragen gestellt werden, welche für sie beantwortbar sind.

Die Antworten auf offene Fragen müssen nicht in ein vorgegebenes Schema passen. Die antwortende Person kann die Frage völlig frei beantworten und ihre Einstellungen und Überzeugungen formulieren, ohne dass diese in ein vorgegebenes Raster passen müssen. Offene Fragen ermöglichen es der forschenden Person neue Aspekte zu entdecken. Der Nachteil von offenen Fragen ist, dass die Auswertung zeitaufwändig ist, und dass die Antworten aus mehreren Interviews schwieriger zu vergleichen sind. Der grösste Teil der vorliegenden Erhebung besteht aus offenen Fragen.

Als drittes gibt es noch halboffene Fragen. Bei diesen werden zwar in der Regel Antwortmöglichkeiten vorgegeben, der Befragte hat aber die Möglichkeit, noch weitere, nicht vorgegebene Aussagen anzufügen.

3.2.3. Filter

Um die Eltern nicht mit überflüssigen Fragen zu belästigen, wurden nach geschlossenen Fragen Filter gesetzt. Dabei werden je nach Antwort unterschiedliche Anschlussfragen angezeigt. Durch das Verwenden der Software Limesurvey können Antworten auf geschlossene Fragen direkt angekreuzt werden und Fragen, welche aufgrund dessen nicht relevant sind, werden ausgeblendet. Dies vereinfacht es, während dem Interview den Überblick zu behalten, welche Fragen noch gestellt werden müssen.

3.3. Stichprobe

Für die Stichprobenauswahl (auch Sampling genannt) gibt es in der qualitativen, wie auch in der quantitativen Forschung verschiedene Vorgehensweisen. Die Zufallsauswahl, welche in der quantitativen Forschung häufig angewandt wird, ist bei kleinen Stichprobengrößen ungeeignet, da Stichprobenfehler stark ins Gewicht fallen würden. Die Stichprobenauswahl bei Forschungsvorgehen, in denen noch wenig theoretisches Vorwissen verfügbar ist, bietet sich das theoretische Sampling als geeignete Strategie an. Dabei stellt sich die Frage, ob bei der Fallauswahl auf eine Minimierung oder auf eine Maximierung der Unterschiede zwischen den Fällen geachtet werden soll. Eine Minimierung der Unterschiede erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ähnliche Daten erhoben werden und so die Relevanz einer Theorie bestätigt werden kann. Die Maximierung der Unterschiede dient dazu die Heterogenität des Untersuchungsfeldes abzubilden. Das theoretische Sampling ist abgeschlossen, sobald eine Sättigung erreicht ist und somit keine relevanten Ähnlichkeiten oder Unterschiede mehr entdeckt werden. (Lamnek, 2010)

Für die Stichprobe werden Eltern ausgewählt, deren Kind einen Kindergarten im Kanton Aargau besucht. Im entsprechenden Kindergarten soll entweder eine ausgebildete Heilpädagogin oder eine Heilpädagogin, die momentan die Ausbildung an der HfH besucht, arbeiten. Mit dieser Einschränkung bezüglich der Ausbildung der SHP kann davon ausgegangen werden, dass dieser ihr eigenes Berufsbild bekannt ist und ihre Arbeit in den Kindergärten mehrheitlich mit dem Berufsbild der SHP übereinstimmt. So ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Eltern,

welche befragt werden, einen ähnlichen Erfahrungshintergrund haben.

Es wäre wünschenswert, wenn es eine ausgeglichene Anzahl Interviews mit Eltern von Kindern mit beziehungsweise ohne Förderbedarf geben würde. Dieses Kriterium kann jedoch nur ins Sampling der Untersuchungsteilnehmer einbezogen werden, falls sich eine genügend grosse Anzahl Eltern zur Teilnahme bereit erklärt. Auch die gleichmässige Aufteilung auf verschiedene Gemeinden wäre ein wünschenswertes Kriterium, welches bei genügend grossem Interesse berücksichtigt werden soll.

3.4. Beschreibung der Untersuchungsdurchführung

Der Kontakt zu den Eltern wurde über die SHP hergestellt. Per Mail wurden die Studierenden der HfH aus dem Kanton Aargau angefragt, ob sie im Kindergarten arbeiten und bereit wären, mitzumachen. Die vier SHPs, welche zusagten, verteilten allen Eltern in den Kindergärten, in denen sie arbeiten, einen Elternbrief. Anschliessend wurden die Antworttalons eingesammelt und die SHP vermerkte auf den Talons mit Zusagen, ob das Kind aus ihrer Sicht Förderbedarf hat oder nicht. Im Elternbrief (im Anhang A.1) wurde dabei absichtlich nur erwähnt, dass es im Interview um Erwartungen an den Kindergarten geht. Zu genaue Informationen über das Thema des Interviews könnte Teilnehmende dazu verleiten, sich auf das Interview vorzubereiten mit der Gefahr, dass die Antworten nicht den wirklichen Erwartungen entsprechen. Alle Eltern, welche sich bereit erklärten bei einem telefonischen Interview mitzumachen, wurden zu den Zeiten, welche sie angegeben hatten, telefonisch kontaktiert. Insgesamt wurden 154 Elternbriefe in vier Gemeinden verteilt. Von den angefragten Eltern erklärten sich 23 Elternteile bereit bei einem Interview teilzunehmen. 16 Personen wurden schliesslich telefonisch befragt, sieben Personen, wollten aus verschiedenen Gründen trotz ursprünglicher Zusage nicht am Interview teilnehmen.

An den Telefoninterviews nahmen 15 Mütter und ein Vater aus drei verschiedenen Gemeinden im Kanton Aargau teil. Zehn Interviews fanden mit Eltern aus der Gemeinde A statt. Je drei Interviews mit Eltern aus der Gemeinde B und C. In der Gemeinde D war kein Elternteil zur Teilnahme bereit.

Wie rechts in der Abbildung 3.1 dargestellt ist, hatten von den teilnehmenden Eltern, gemäss Angabe der SHP, neun Kinder keinen Förderbedarf, sieben hatten Förderbedarf. Von diesen sieben Kindern hatten fünf Förderbedarf aufgrund von schwachen Leistungen in einem oder mehreren Bereichen, zwei hatten Förderbedarf im Sinne von Begabtenförderung.

Abbildung 3.1.: Verteilung der Stichprobe nach Gemeinden und Förderbedarf des Kindes

Das Stichprobenauswahl bezüglich Förderbedarf, war wie gewünscht fast ausgeglichen zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf. Das Sampling in Bezug auf die Gemeinden war homogener als ursprünglich gewünscht, da das Interesse bei den angefragten Eltern sehr unterschiedlich ausfiel. Die drei Gemeinden, aus denen Eltern an den Interviews teilnahmen, sind alles kleinere Gemeinden mit weniger als 10'000 Einwohnern.

3.5. Datenaufbereitung und Datenanalyse

Im Folgenden wird zuerst auf die Transkription der Interviews eingegangen, da die Daten zuerst aufbereitet werden müssen, damit anschliessend eine Weiterarbeit möglich ist. In einem weiteren Unterkapitel wird danach auf die Auswertung eingegangen.

3.5.1. Transkription

Die Phase der Transkription ist notwendig für die nachfolgenden Analyseschritte. Das vorliegende Material wird in eine lesbare Form gebracht. Dabei müssen Regeln festgelegt werden, nach welchen das Material transkribiert wird. Je nach Untersuchungszweck kann eine Transkription mehr oder weniger umfassend sein. In Anlehnung an Kuckartz (2010) wurden für diese Arbeit folgende Transkriptionsregeln festgelegt.

1. Die Interviews werden wörtlich transkribiert. Grundsätzlich erfolgt die Transkription in Schriftsprache, markante Dialektausdrücke, für welche kein äquivalenter Ausdruck in Schriftdeutsch besteht, werden im Dialekt belassen.

2. Alle Angaben, welche Rückschlüsse auf bestimmte Personen zulassen werden anonymisiert.
3. Zustimmung Äusserungen der Interviewerin (wie z.B. mhm) werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss nicht unterbrechen.
4. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in eckige Klammern gesetzt.
5. Lange Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert.

Die Transkriptionen der Interviews, welche nach diesen Regeln erstellt wurden, sind im Anhang A.3 zu finden.

3.5.2. Die qualitative Auswertung

Es gibt viele verschiedene Formen der qualitativen Analyse von Daten, trotzdem kann ein gerelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen erstellt werden, welches charakteristisch ist. Der Ablauf von der Forschungsfrage über die Daten zur Datenanalyse ist sowohl bei quantitativen wie auch bei qualitativen Forschungsvorhaben zu finden. Bei der qualitativen Forschung finden diese Schritte im Gegensatz zur quantitativen Forschung nicht immer in einer sequenziellen Abfolge statt. Vielmehr gibt es in der qualitativen Forschung auch die Möglichkeit einer zirkulären Vorgehensweise, bei welcher die einzelnen Phasen nicht strikt voneinander getrennt sind.(Kuckartz, 2014)

Thematisches Codieren

Das thematische Codieren basiert stärker als andere Verfahren auf theoretischem Vorwissen. Das Verfahren wird häufig verwendet, wenn es um die Überprüfung oder Weiterentwicklung einer Theorie geht. Die Allgemeingültigkeit einer Theorie kann damit nicht getestet werden, da hierfür eine repräsentative Stichprobe notwendig wäre. Es kann jedoch ermittelt werden, ob die Theorie im vorliegenden Fall bestätigt oder widerlegt wird. Wie Kuckartz (2010) beschreibt, kann das Verfahren in vier Teilschritte aufgeteilt werden.

In einem ersten Schritt werden die Auswertungskategorien entwickelt. Dies geschieht bereits bei der Planung der Erhebung. In dieser Phase werden auf die Theorie bezogene Kategorien festgelegt. Bei einer solchen theoriebasierten Kategorieentwicklung spricht man auch von deduktiv gebildeten Kategorien. Die sieben Aufgabenfelder der SHP, welche im Unterkapitel

Abbildung 3.2.: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen Kuckartz (2014, S.50)

2.2.1 beschrieben wurden, werden für diese Arbeit in einem ersten Schritt als Hauptkategorien verwendet. Damit das Material vollständig eingeordnet werden kann, müssen entweder die Kategorien vollständig sein oder es muss eine Restkategorie wie zum Beispiel „Übriges“ bestehen. Zusätzlich zu den sieben Hauptkategorien wird deshalb bereits vorsorglich eine achte Hauptkategorie festgelegt. Unter diese achte Hauptkategorie fallen alle Erwartungen welche keinem der Aufgabenfelder zugeordnet werden können. Jeder Hauptkategorie wurden zwei Buchstaben als Kürzel zugewiesen. In der Tabelle 3.2 sind die Hauptkategorien mit ihren entsprechenden Abkürzungen ersichtlich. Den Subkategorien werden später mit den beiden Buchstaben der Hauptkategorie und einer Zahl abgekürzt.

Tabelle 3.2.: deduktiv gebildete Kategorien

	Beschreibung
FD	Förderdiagnostik
ID	integrative Didaktik
SM	Fachdidaktik Sprache und Mathematik
HV	herausforderndes Verhalten
BB	Beratung und Besprechung
KG	Kontext gestalten
FE	Forschung und Entwicklung
NZ	keiner Kategorie zugeordnet

Im nächsten Schritt werden alle Aussagen aus den Interviews den Hauptkategorien zugeordnet. Alle Aussagen, welche einer Hauptkategorie zugeordnet wurden, werden in einer Liste zusammengestellt. So entsteht für jede Hauptkategorie eine Liste mit Aussagen. Anhand dieser Liste werden Subkategorien gebildet. Dabei ist es wichtig, dass man das Ziel der Auswertung nicht aus den Augen verliert, damit man entscheiden kann, wie differenziert die Subkategorien gebildet werden sollen. Die theoriegestützten Kategorien werden an die empirische Realität angepasst. Die Kategorien, welche so am Material entstehen, werden induktiv gebildete Kategorien genannt. Da bei einem solchen Vorgehen die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert werden, ist es notwendig das ganze Material erneut durchzugehen und zu kategorisieren, sobald das Kategoriensystem definitiv ist. Im Anhang A.4 ist das vollständige Kategoriensystem mit allen deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien und Subkategorien ersichtlich.

Nach dem zweiten Codierungsdurchgang folgt die eigentliche Auswertung. Dabei stehen sieben verschiedene Formen zur Auswahl, welche in der Abbildung 3.3 ersichtlich sind.

In dieser Arbeit wird es eine kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien geben. Dabei sollten die beiden Fragen „Was wird zur entsprechenden Hauptkategorie gesagt? Und was wird nicht oder nur am Rande erwähnt?“, im Zentrum stehen. Bei einer solchen Auswertung ist es sinnvoll, wenn dabei typische Beispiele zitiert werden. Die kategorienbasierte Auswertung kann mit grafischen Darstellungen, wie zum Beispiel Balkendiagrammen, ergänzt werden.

Weiter werden bei der Auswertung quantifizierte Kreuztabellen erstellt. Auf diese wird im nächsten Unterkapitel 3.5.3 genauer eingegangen.

Abbildung 3.3.: Sieben Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung bei einer Inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse Kuckartz (2014, S.94)

Als weitere Auswertungsform können Fallübersichten dargestellt werden. Indem tabellarische Übersichten über die Aussagen der Befragten zu den einzelnen Kategorien erstellt werden, kann ein besserer Überblick gewonnen werden. Mithilfe solcher Übersichten können Häufigkeitsauszählungen und weitere quantitative Auswertungen gemacht werden, auf welche im folgenden Unterkapitel genauer eingegangen wird.

In einem weiteren Schritt besteht die Möglichkeit, anhand der Fallübersicht, Fälle für eine Einzelfallinterpretation auszuwählen, an denen Zusammenhänge aufgezeigt werden. Dabei scheint es oft einfacher zu sein, wenn dabei Fälle ausgewählt werden, welche genau nicht ins Schema passen.

Analysen der Zusammenhänge, innerhalb und zwischen den Kategorien, wären weitere Möglichkeiten der Auswertung. Auf diese wird jedoch nicht genauer eingegangen, da sie in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet werden.

3.5.3. Die quantitative Analyse

Wie bereits im vorherigen Unterkapitel beschrieben, können die Fallübersichten genutzt werden, um weitere quantitative Auswertungen vorzunehmen. Für die Beantwortung der Fragestellungen sind in dieser Arbeit vor allem Häufigkeitsverteilungen und Zusammenhangsmasse von Interesse. Auf diese wird nun genauer eingegangen.

Häufigkeitsverteilungen

Die Häufigkeitsverteilungen gehören zur beschreibenden Statistik. Grosse Datenmengen sollen damit anschaulich dargestellt werden. Um darzustellen, wie häufig einzelne Dinge genannt wurden, kann eine Häufigkeitsverteilung dargestellt werden. Darin werden auch Merkmale aufgelistet, welche die Häufigkeit Null haben. Damit es möglich ist, verschiedene Stichproben miteinander zu vergleichen, werden die relativen Häufigkeiten der einzelnen Merkmale berechnet. Wenn Gruppen mit unterschiedlichen Grössen verglichen werden, ist es jedoch trotzdem wichtig, neben den relativen immer auch die absoluten Werte anzugeben. Die Prozentwerte allein sind in solchen Fällen nicht aussagekräftig. (Hauser & Humpert, 2008)

Zusammenhangsmasse

Ein häufiges Ziel bei einer Datenerhebung ist es, einen Zusammenhang zwischen sozialen Merkmalen zu entdecken. Um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt, wie stark dieser ist, und ob er „signifikant“ ist, werden Zusammenhangsmasse berechnet. Für die Prüfung von Zusammenhangs-Hypothesen ist keine repräsentative Stichprobe notwendig, solange die Ergebnisse nicht für eine beliebige Population verallgemeinert werden sollen.

Das Berechnen von Zusammenhängen zwischen zwei Merkmalen ist vor allem von Interesse, wenn eines dieser Merkmale als Ursache und das andere Merkmal als Wirkung vermutet wird. Die Variable der Ursache wird als unabhängige Variable bezeichnet, die Variable der Wirkung als abhängige Variable. Statistische Zusammenhänge können also wie folgt definiert werden: „Ein **statistischer Zusammenhang** von zwei Variablen liegt vor, wenn sich die bedingten Verteilungen der einen Variable für verschiedene Werte der anderen Variable unterscheiden. Das Gegenteil heisst **statistische Unabhängigkeit**.“ (Müller-Benedict, 2011, S. 190)

Es existieren verschiedene Verfahren zur Feststellung von statistischen Zusammenhängen. Häufig werden jedoch Verfahren angewandt, welche die Grösse der Abweichungen von der stochastischen Unabhängigkeit der beiden Merkmale feststellen. Diese Masse basieren alle

auf der χ^2 - Verteilung. Das Zusammenhangsmass heisst selber auch χ^2 . Damit nun weniger Verwechslungen entstehen, wird an das Zusammenhangsmass noch ein tiefergestelltes „emp“ für empirisch angehängt, also χ^2_{emp} .

Tabelle 3.3.: Beispiel einer Kreuztabelle

	Wirkung 1	Wirkung 2
Ursache 1	Häufigkeit	Häufigkeit
Ursache 2	Häufigkeit	Häufigkeit

Um einen χ^2_{emp} -Wert zu berechnen, muss zuerst eine Kreuztabelle erstellt werden. Dabei befinden sich in den Spalten die abhängigen Variablen und in den Zeilen die unabhängigen Variablen. In den Feldern mit Häufigkeiten werden einerseits die tatsächlichen Häufigkeiten, andererseits die berechneten erwarteten Häufigkeiten angegeben. Damit χ^2_{emp} aussagekräftig ist, müssen die erwarteten Häufigkeiten in 80% der Fälle mindestens 5 betragen.

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind und es sich um eine Vierfeld-Kreuztabelle handelt, kann mit dem exakten Test nach Fisher ein Zusammenhangsmass berechnet werden. Falls der p-Wert, welcher mit dem exakten Test nach Fisher berechnet wird, kleiner als 0.05 ist, liegt eine signifikante Abweichung des gemessenen Wertes vom erwarteten Wert vor. Es würde also ein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen bestehen.

3.6. Fazit zum forschungsmethodischen Vorgehen

Die Erhebung der Daten geschah, wie beschrieben, mit telefonischen Interviews. Die Interviews beinhalteten einen quantitativen Teil, sowie einen qualitativen Teil, welcher als Leitfadenterview aufgebaut war. Die transkribierten Interviewdaten sollen einerseits qualitativ, andererseits quantitativ ausgewertet werden. Die Erwartungen der Eltern werden kategorisiert und im Kapitel 4 dargestellt. Fallübersichten werden erstellt, damit auf dieser Grundlage quantitative Auswertungen vorgenommen werden können. Die Häufigkeiten der einzelnen Kategorien werden ausgewertet. Zum Schluss wird nachgeprüft, ob zwischen den Interviews nachweisbare Zusammenhänge bestehen.

4. Darstellung der Ergebnisse

Innerhalb dieses Kapitels soll das relevante Datenmaterial dargestellt, ausgewertet und jeweils kurz kommentiert werden. Dabei wird so vorgegangen, wie im Kapitel 3 beschrieben. Anschliessend erfolgt im nachfolgenden Kapitel 5 eine zusammenfassende Interpretation der Erkenntnisse.

4.1. Erwartungen

Bei der ersten Durchsicht der transkribierten Interviews wurden alle Erwartungen, welche die Eltern erwähnten, markiert. Anschliessend wurden die markierten Stellen den Kategorien zugeordnet. Während der ersten Durchsicht der Interviews wurden zusätzlich Subkategorien gebildet. Da nur einige wenige Aussagen, welche untereinander keinen Zusammenhang hatten, in die Hauptkategorie „keinem Aufgabenfeld zugeordnet“ fielen, wurde keine zusätzliche Hauptkategorie gebildet. Bei einer zweiten Durchsicht wurde die Zuordnung zu den Subkategorien definitiv vorgenommen und anschliessend in einem dritten Durchgang nochmals überprüft. Wie sich die Erwartungen auf die acht Hauptkategorien verteilten, ist in der Grafik 4.1 zu sehen. In den folgenden Unterkapiteln wird, entlang der Aufgabenfelder der SHP, auf die Erwartungen, welche die Eltern benannten, eingegangen. Die Verteilungen der Nennungen auf die jeweiligen Unterkategorien sind im Anhang B in den Tabellen B.3 zu sehen. Insgesamt schienen die Eltern häufig überfordert, ihre Erwartungen einer Funktion im ganzen System zuzuordnen. So wurden einige Erwartungen benannt, dann sogleich wieder relativiert, wie im folgenden Zitat einer Mutter zu sehen ist. Einerseits weiss sie nicht so genau, wer für was zuständig ist, trotzdem scheint ihr klar zu sein, welche Unterstützung ihr Kind nötig hätte.

Ich weiss jedoch nicht so genau, wo Logopädie zuständig ist, wo SHP, wo andere Fachstellen. Mein Kind bräuchte Unterstützung durch Logopädie und nicht durch die SHP. (Interview 4)

Abbildung 4.1.: Nennungen der Eltern nach Hauptkategorien

4.1.1. Erwartungen im Bereich der Förderdiagnostik

Erwartungen im Aufgabenfeld Förderdiagnostik wurden in 15 der 16 Interviews genannt. Am meisten Nennungen gab es dabei in der Subkategorie FD7 „Förderung bei Schwierigkeiten“.

Vor allem Kinder, wo man merkt, dass sie im Alltag im Kindergarten schnell überfordert sind. Kinder, die in unserem Schulsystem nicht so klassisch mitkommen.
(Interview 7)

Immerhin ein Viertel der Befragten gab an, dass die SHP nicht nur Kinder mit Schwierigkeiten unterstützen soll, sondern auch die begabten Kinder.

Alle Kinder, entweder Unterstützung wo sie Mühe haben oder zusätzlich fordern, wo sie unterfordert sind. Jedes Kind hat irgendwo Stärken und Schwächen und

dort soll die SHP ansetzen. (Interview 22)

Lernstandserfassungen gehören für einige der befragten Eltern zu den Aufgaben der SHP. Erstaunlich war, dass das schulische Standortgespräch (SSG) nur von drei Elternteilen erwähnt wurde. Auf Vermutungen, wieso das SSG von den Eltern nur wenig erwähnt wurde, wird im nächsten Kapitel eingegangen.

4.1.2. Erwartungen im Bereich der integrativen Didaktik

Mit diesem Aufgabenfeld der SHP haben Eltern in der Regel wenig zu tun. Dementsprechend gab es in diesem Bereich eher wenige Erwartungen der Eltern. Die Hälfte der Eltern erwähnten jedoch, dass es ihnen wichtig sei, dass die SHP auch innerhalb des Kindergartens arbeite und nicht nur mit einzelnen Kindern ausserhalb des Kindergartenraumes tätig sei.

Ich wünsche mir jedoch, dass die Kinder auf jeden Fall integrativer unterstützt werden als damals während meiner Schulzeit. (Interview 13)

Weiter gab es in diesem Bereich noch wenige Nennungen die betonten, dass die SHP sich mit der Kindergartenlehrperson austauschen soll und dass sie auch die Klasse gemeinsam unterrichten, also im Teamteaching arbeiten sollen. Eine Mutter erwähnte, dass die SHP Methoden kenne, wie Kinder mit Schwierigkeiten, denselben Lerngegenstand erschliessen können, wie der Rest der Klasse.

4.1.3. Erwartungen im Bereich der Fachdidaktik Sprache und Mathematik

Im Aufgabenfeld der Fachdidaktiken gab es erstaunlicherweise sehr wenig Nennungen. Dabei war der mathematische Bereich schwächer vertreten als der Bereich Sprache und Kommunikation. Die Sprache und die Kommunikation wurden auch von einigen Eltern erwähnt, die dieses Aufgabenfeld der Logopädie oder dem Deutsch als Zweitsprache - Unterricht zuordneten, aber vermuteten, dass auch die SHP etwas damit zu tun haben könnte.

4.1.4. Erwartungen im Bereich des herausfordernden Verhaltens

Mehr als die Hälfte der Eltern hatte in diesem Bereich Erwartungen an die SHP. Die meisten Erwartungen bezogen sich auf Interventionen im Bereich des herausfordernden Verhaltens. Wenige Eltern betonten auch, dass sie sich von der SHP auch Prävention gegen auffälliges

Verhalten wünschen. Etwa die Hälfte der Aussagen bezogen sich generell auf auffälliges Verhalten, die andere Hälfte spezifizierte das Verhalten genauer. Obwohl externalisierende Verhaltensweisen in der Regel viel stärkere Aufmerksamkeit auf sich ziehen als internalisierende Störungen, gab es Eltern, die vor allem das internalisierendes Verhalten meinten und sich nicht auf externalisierendes Verhalten bezogen. Die folgende Antwort eines Vaters auf die Frage, welche Kinder von der SHP unterstützt werden sollen, zeigt dies schön auf.

... Kinder, die sich nicht wehren können und deshalb immer geschlagen werden.

Kinder, die keine Freunde finden in der Gruppe, also Einzelgänger. (Interview 3)

4.1.5. Erwartungen im Bereich der Beratung und Besprechung

Alle Eltern erwarten, dass die SHP bei Schwierigkeiten an Elterngesprächen teilnimmt. Wenige Eltern wünschen sich sogar, dass die SHP in jedem Fall an den Gesprächen dabei sein könnte. Dies vor allem, weil sie davon ausgehen, dass die SHP viel mehr Fachwissen hätte als die Kindergartenlehrperson und sie deshalb von der Anwesenheit der SHP an Gesprächen profitieren könnten. Im Unterkapitel 4.1.7 wird noch genauer darauf eingegangen. Den meisten ist jedoch bewusst, dass die SHP nur begrenzte Ressourcen hat und somit Prioritäten setzen muss. Wenn es um die Beratung der Eltern geht, ist bei vielen Eltern eine ambivalente Haltung zu spüren, wie auch folgende Aussagen aus Interviews dokumentieren:

In den Themen, wo das Kind Schwierigkeiten hat, würde ich mir Tipps wünschen, wie ich das Kind unterstützen könnte. Ich denke aber, das gilt nur für mich persönlich. Viele Mütter würden sich auch angegriffen fühlen und sagen, was ich zu Hause mache ist mein Problem und nicht das Problem der Schule. (Interview 7)

Die Mutter geht im Moment davon aus, dass sie Beratung in Anspruch nehmen würde, wenn ihr Kind Schwierigkeiten hätte. Gleichzeitig ist sie jedoch überzeugt davon, dass die anderen Mütter eher abwehrend reagieren würden. Ob sich ihre Bereitschaft Beratung in Anspruch zu nehmen, verschlechtern könnte, falls ihr Kind irgendwann Schwierigkeiten hat, ist nicht bekannt. Es ist nicht feststellbar, ob ihre Aussage ernst gemeint ist, oder ob diese Antwort so ausfällt, da sie davon ausgeht, dass es sozial erwünscht wäre, Beratungsangebote zu nutzen. Die folgende Aussage stammt von einer Mutter, die stark abgrenzt zwischen den beiden Systemen Schule und Elternhaus:

Zu Hause ist etwas anderes. Für Themen die nur zu Hause aktuell sind möchte ich keine Beratung. Wenn in Bezug auf schulische Themen zu Hause etwas anders gemacht werden könnte, sind Tipps von der SHP sinnvoll. (...) Ich kann ja immer noch selber entscheiden, welche Tipps für mich brauchbar sind und welche Tipps für mich nicht umsetzbar sind. (Interview 12)

Für diese Mutter gibt es Themen, welche die Schule nichts angehen, da sie aus ihrer Sicht nur das System Elternhaus betreffen. In diesen Themen möchte sie keine Beratung. Wenn es um Themen geht, die aus ihrer Sicht auch das System Schule betreffen, würde sie zwar Beratung in Anspruch nehmen. Auch hier steht sie Beratungsangeboten jedoch kritisch gegenüber, und behält sich vor, die besprochenen Dinge dann im Elternhaus nur bedingt umzusetzen. Es gibt auch Eltern, welche Beratungsangeboten durch die SHP uneingeschränkt positiv gegenüber stehen. Wie die folgende Aussage einer Mutter zeigt, haben solche Eltern aber auch eine ganz andere Vorstellung von einem Beratungsgespräch. So versteht diese Mutter unter einer Beratung durch die SHP eine personenzentrierte Beratung im Sinne von Rogers. Sie geht, wie Rogers, davon aus, dass eine Beratung hilfreich ist, wenn nicht die SHP als Beraterin die Lösung vorgibt. Sondern wenn diese Fragen stellt, mit dem Ziel, den Eltern zu helfen, sich so zu entwickeln, dass sie selber zur Problemlösung gelangen können. (Wirz, 19.02.2015)

... dazu [gemeint ist, um die Eltern zu unterstützen/beraten, Anm. d. Verf.] soll die SHP vor allem viele Fragen stellen, darüber was ein Kind zu Hause selber macht. Zum Beispiel: ‚Streich es sein Butterbrot selber; Durch diese Fragen komme ich als Mutter ins Überlegen und denke: ‚Nein, das macht es momentan nicht selber, aber vielleicht könnte es das ja schon und dann probiere ich dies aus.‘ Als Eltern kommt man so in einen Rhythmus. Als das Kind klein war, musste man alles für das Kind tun und nun wäre es selbstständiger aber selber als Eltern merkt man dies gar nicht immer. Hier helfen Fragen von der SHP um zu merken, eigentlich würde der nächste Schritt anstehen. (Interview 6)

4.1.6. Erwartungen im Bereich Kontext gestalten

Im Bereich Kontext gestalten gab es einige Erwartungen von Eltern, die jedoch so unterschiedlich waren, dass sehr wenig Zusammenfassung in Subkategorien möglich war. Eine klare Erwartung ist hier, dass die SHP die verschiedenen Massnahmen koordiniert, dass sie die Eltern aber auch informiert, welche Massnahmen möglich sind. Dabei geht es einerseits

um schulinterne Angebote. Andererseits ist die Erwartung jedoch, dass die SHP auch über schulexterne Angebote und deren Finanzierung durch die IV oder die Krankenkasse Bescheid weiss.

Vernetzung zwischen Kindergarten und zu Hause und eventuell weiteren Stellen. Alle müssen am gleichen Strick ziehen, die verschiedenen Massnahmen müssen zusammen passen. Gibt es eventuell eine Therapie, die meinem Kind helfen würde? Adressen? Information über Leistungen der Krankenkasse bzw. IV? (Interview 6)

4.1.7. Erwartungen im Bereich der Forschung und Entwicklung

Im eigenen Alltag, wie auch in Diskussionen mit Mitstudierenden, erlebt die Autorin immer wieder, dass der Bereich Forschung und Entwicklungen von vielen SHPs nicht sehr hoch gewichtet wird. Auch Steppacher (06.07.2015) schreibt in seinem Rückblick auf das Studium 2013-2015 an der HfH, dass die Einschätzungen zum Bereich Forschung und Entwicklung stark streuen und viele zukünftige SHP diese Kompetenz als wenig wichtig erachten. Aus diesen Gründen wurden von den Eltern wenige Nennungen in diesem Bereich erwartet. Dennoch habe etwa die Hälfte der Eltern zu diesem Bereich Aussagen gemacht. So wünschen viele Eltern, dass die SHP aus folgenden Gründen am Elterngespräch dabei ist:

Sie soll ihre Fachkompetenz einbringen und Fragen der Eltern beantworten. Die SHP hat mehr Fachwissen und kann durch ihr erweitertes Wissen mehr ins Gespräch einbringen als die Kindergartenlehrperson. (Interview 2)

Auch wenn es darum geht, ob ein Kind in die EK oder in die erste Klasse übertreten soll, schreiben die Eltern der SHP mehr Kompetenz zu, diese Entscheidungen zu begründen und zu vertreten.

Neben der Begründung von kurzfristigen Massnahmen, erwarten Eltern auch, dass ihnen die SHP erläutern kann, ob und inwiefern die momentanen Schwierigkeiten einen Einfluss auf die weitere Bildungslaufbahn haben.

Informationen über das Tätigkeitsprofil einer SHP wurde von einigen Eltern gewünscht. Dies wurde jedoch von den Eltern sehr unterschiedlich beurteilt. Einige hätten gerne genauere Informationen über die Arbeit der SHP, andere finden diese Information nur wichtig für Eltern von Kindern, welche Unterstützung benötigen.

4.1.8. Weitere Erwartungen

In der letzten Kategorie wurden Erwartungen zusammengefasst, die keiner der Aufgabenfelder zugeordnet werden konnte. Die häufigste Erwartung in diesem Bereich war, dass die SHP eine zweite Sichtweise einbringen soll. Hier schien es, als ob viele Eltern ausblenden, dass sich die Fachpersonen untereinander austauschen. Dies zeigt die folgende Aussage einer Mutter auf:

Ich fände es spannend zu hören, wie sie das Kind erlebt. Zwei Personen sehen sicher das Kind verschieden. Also der Entwicklungsstand des Kindes, sein Sozialverhalten. Ich sehe zu Hause ja auch anderes als im Kindergarten - zwei verschiedene Personen im Kindergarten sehen es sicher auch unterschiedlich. (Interview 5)

Häufig scheint es beim Wunsch nach einer Zweitmeinung von der SHP auch um Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern und der Kindergartenlehrperson zu gehen.

Die SHP wird sicher auch auf Rückfragen anders reagieren oder andere Beispiele nennen, als die Kindergärtnerin. Wenn zwei Meinungen da sind, ist es für Eltern einfacher zu akzeptieren, falls Schwierigkeiten auftreten, da dies ja zwei Personen im Kindergarten so sehen und nicht nur die Kindergärtnerin. (Interview 13)

Weitere Erwartungen in dieser Kategorie waren Einzelnennungen, wie zum Beispiel die Unterstützung des Kindes, auf Wunsch der Eltern oder die Arbeit mit Tieren.

4.1.9. Fallübersichten

Die erstellten Fallübersichten zeigen auf, wie die Erwartungen verteilt sind. Zuerst wurden die Aussagen der Eltern in einer Tabelle zusammengestellt. So kann einerseits ein Überblick über die Kategorien und andererseits ein Überblick über die einzelnen Interviews gewonnen werden. In der Tabelle 4.1 ist ein kleiner Ausschnitt aus der qualitativen Fallübersicht zu sehen. Im vorliegenden Ausschnitt sind die Aussagen aus den ersten beiden Interviews, welche der Kategorie Förderdiagnostik zugeordnet wurden, zu sehen. Aus dieser Tabelle mit den Aussagen wurde anschliessend eine zweite quantitative Fallübersicht zusammengestellt. Dabei wurde in jede Zelle, wo eine Aussage stand, die Zahl „1“ geschrieben. Leere Zellen der Fallübersicht wurden als „0“ bezeichnet. Die quantitative Fallübersicht, welche im Anhang B.2.1 zu sehen ist, konnte nun für Berechnungen der quantitativen Auswertungen weiterverwendet werden.

Tabelle 4.1.: Ausschnitt: qualitative Fallübersicht

Interview Kategorie	1	2
FD1	dort unterstützen, wo es momentan steht	Kinder anzuschauen
FD2	Unterstützung nach individuellen Zielen	mit einzelnen Kindern rausgehen
FD3		
FD4		
FD5		
FD6		
FD7	Ressourcen! Konzentration auf Kinder mit Schwierigkeiten	
FD8		
FD9		
FD gesamt	3	2

4.2. Zusammenhänge zwischen Erwartungen und äusseren Bedingungen

Als letztes ging es in der Auswertung darum, zu berechnen, ob Zusammenhänge zwischen den Erwartungen und dem Förderbedarf des Kindes, beziehungsweise dem Alter der Kinder bestehen.

Um einen möglichen Zusammenhang zu berechnen, muss zuerst eine abhängige und eine unabhängige Variable definiert werden. Die abhängige Variable wäre in beiden Fällen die Erwartungen der Eltern. Die Variable „hohe Erwartungen“ wurde folgendermassen definiert:

- Eltern formulierten weniger als 10 Erwartungen: „hohe Erwartungen“ = 0
- Eltern formulierten mehr als 10 Erwartungen: „hohe Erwartungen“ = 1

Um die Variable „hohe Erwartungen“ zu berechnen, wurden in der quantitativen Fallübersicht, die Zellen mit der Zahl „1“ gezählt.

Die Variable Förderbedarf existierte bereits, da dieser von der SHP zu jedem teilnahmebereiten Elternteil notiert wurde. Die Variable „Förderbedarf“ ist folgendermassen definiert:

- Das Kind hat keinen Förderbedarf: „Förderbedarf“ = 0
- Das Kind hat Förderbedarf: „Förderbedarf“ = 1

Mit diesen beiden Variablen wurde nun eine Kreuztabelle erstellt. In der Tabelle 4.2 ist zu sehen, dass nur eine der erwarteten Anzahlen grösser ist als fünf. Dies bedeutet, dass χ^2_{emp} nicht aussagekräftig ist für den Zusammenhang zwischen den beiden Variablen. Um ein Zusammenhangsmass zu berechnen muss der exakte Test nach Fisher verwendet werden.

Tabelle 4.2.: Kreuztabelle: Förderbedarf - Anzahl Erwartungen

			Eltern haben viele Erwartungen an die SHP		Gesamtsumme
			0	1	
Förderbedarf	0	Anzahl	5	4	9
		Erwartete Anzahl	5.6	3.4	9.0
	1	Anzahl	5	2	7
		Erwartete Anzahl	4.4	2.6	7.0
Gesamtsumme	Anzahl		10	6	16
	Erwartete Anzahl		10.0	6.0	16.0

In der Tabelle 4.3 ist zu sehen, dass der Wert für den zweiseitigen Fisher-Test deutlich höher ist als 0.05. Somit kann kein Zusammenhang zwischen dem Förderbedarf und den Erwartungen der Eltern nachgewiesen werden.

Tabelle 4.3.: Chi-Quadrat-Tests: Förderbedarf - Anzahl Erwartungen

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	.423 ^a	1	.515		
Kontinuitätskorrektur ^b	.017	1	.896		
Likelihood-Quotient	.429	1	.513		
Exakter Test nach Fisher				.633	.451
Zusammenhang linear-mit-linear	.397	1	.529		
Anzahl der gültigen Fälle	16				

a. 3 Zellen (75.0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 2.63.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Um einen Zusammenhang zwischen den Erwartungen der Eltern und dem Alter der Kinder zu berechnen, muss zusätzlich noch die Variable „Alter der Kinder“ definiert werden.

- Das älteste Kind besucht den Kindergarten: „Alter der Kinder“ = 1
- Das Kindergartenkind ist nicht das älteste Kind der Familie: „Alter der Kinder“ = 0

Mit den beiden Variablen Alter der Kinder und Anzahl Erwartungen wurde die Kreuztabelle 4.4 erstellt. Auch in dieser Kreuztabelle ist zu sehen, dass mehr als 80% der erwarteten Anzahlen kleiner als fünf ist und somit der Wert χ^2_{emp} nicht gebraucht werden kann. Der exakte Test nach Fisher wurde auch für diesen Zusammenhang wieder berechnet und ist in der Tabelle 4.5 zu sehen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen kann nicht nachgewiesen werden, da der Wert grösser als 0.05 ist.

Tabelle 4.4.: Kreuztabelle: Alter der Kinder - Anzahl Erwartungen

			Eltern haben viele Erwartungen an die SHP		Gesamtsumme
			0	1	
Kindergartenkind ist das älteste Kind	0	Anzahl	5	3	8
		Erwartete Anzahl	5.0	3.0	8.0
	1	Anzahl	5	3	8
		Erwartete Anzahl	5.0	3.0	8.0
Gesamtsumme	Anzahl		10	6	16
	Erwartete Anzahl		10.0	6.0	16.0

Tabelle 4.5.: Chi-Quadrat-Tests: Alter der Kinder - Anzahl Erwartungen

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	.000 ^a	1	1.000		
Kontinuitätskorrektur ^b	.000	1	1.000		
Likelihood-Quotient	.000	1	1.000		
Exakter Test nach Fisher				1.000	,696
Zusammenhang linear-mit-linear	.000	1	1.000		
Anzahl der gültigen Fälle	16				

a. 2 Zellen (50.0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 3.00.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

4.3. Fazit zu den Ergebnissen

Insgesamt kann gesagt werden, dass das Berufsbild der SHP bei den Eltern noch wenig bekannt ist. Es werden viele Vermutungen angestellt und bei einigen der befragten Eltern war diesbezüglich eine Unsicherheit zu spüren. Wenn jedoch nicht die einzelnen Interviews betrachtet werden, sondern der Überblick über alle Interviews, welcher in den Fallübersichten zu sehen ist, kann gesagt werden, dass die Eltern zu allen Aufgabenfeldern einer SHP Erwartungen formulierten und nur wenige Erwartungen genannt wurden, die keinem der sieben Aufgabenfelder zugeordnet werden konnten. Dabei sind Aufgabenfelder, welche direkt die Zusammenarbeit mit den Eltern, beziehungsweise die Arbeit am Kind betreffen, stärker vertreten, als andere Aufgabenfelder.

Zusammenhänge zwischen Förderbedarf oder Alter der Kinder und den Aussagen der Eltern konnten mit der vorliegenden Stichprobe keine nachgewiesen werden.

5. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden, in Bezug auf die erforschten Daten und auf die Theorie, die Fragestellung mit ihren Unterfragen beantwortet. Dabei wird zuerst auf die einzelnen Unterfragen eingegangen und anschliessend die Hauptfragestellung beantwortet.

5.1. Erwartungen bezüglich der Förderung

Zur Beantwortung der ersten Unterfrage, muss betrachtet werden, welche Aussagen der Eltern, sich direkt auf die Förderung der Kinder bezogen.

Welche Erwartungen beziehen sich auf die direkte Unterstützung und Förderung der Kinder?

Erwartungen, welche sich auf die Förderung der Kinder beziehen, wurden viele beschrieben. Aussagen der Eltern zu diesem Thema sind innerhalb der Kategorien Förderdiagnostik, integrative Didaktik, Sprache und Mathematik, herausforderndes Verhalten, sowie bei den Aussagen, welche keiner Kategorie zugeordnet werden konnten, zu finden. In der Tabelle 5.1 ist zu sehen, welche Unterkategorien Nennungen beinhalten, die diese Unterfrage beantworten.

Insgesamt 70 Erwartungen wurden genannt, welche sich auf die Arbeit mit dem Kind beziehen. Diese erstreckten sich von Erwartungen bezüglich der Lernstandserfassung, über Erwartungen zur Förderung bei verschiedenen Schwierigkeiten und die Prävention im Bereich des sozialen Verhaltens bis hin zur Förderung auf Wunsch der Eltern oder der Lehrperson.

Die Erwartungen bezüglich der Unterstützung der Kinder verteilte sich auf viele Unterkategorien. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass einige der Eltern wenig über das Berufsbild der SHP wussten. So machten einige sehr generelle Aussagen andere sehr eingeschränkte Aussagen, welche Kinder von der SHP unterstützt werden sollen.

Tabelle 5.1.: Kategorien zur ersten Unterfrage

Förderdiagnostik	
FD1	Lernstandserfassung
FD2	gezielte Förderung
FD3	<i>Förderung der Selbstkompetenz</i>
FD4	Förderung der Motorik
FD5	Förderung bei Hochbegabung
FD6	<i>Förderung bei Schwierigkeiten aufgrund des familiären Hintergrunds</i>
FD7	<i>Förderung bei Schwierigkeiten</i>
integrative Didaktik	
ID1	individuelle Förderung innerhalb des Klassenzimmers
ID2	anwenden von Methoden, welche es Lernenden mit Funktionsbeeinträchtigungen ermöglicht, den Lerngegenstand zu erschliessen
ID3	Arbeit im Teamteaching mit der KLP
ID4	<i>Austausch mit KLP</i>
Fachdidaktik Sprache & Mathematik	
SM1	Förderung in Sprache und Kommunikation
SM2	Förderung in Mathematik und Kognition
herausforderndes Verhalten	
HV1	Prävention
HV2	Intervention
HV3	<i>Intervention bei externalisierendem Verhalten</i>
HV4	<i>Intervention bei internalisierendem Verhalten</i>
nicht zugeordnet	
NZ1	<i>Unterstützung auf Wunsch der Eltern</i>
NZ2	<i>Unterstützung auf Wunsch der Lehrperson</i>
NZ4	<i>regelmässiges Hinschauen, Bewusstsein für die schnelle Entwicklung der Kinder</i>

So gab es Eltern, welche vermuteten, dass sich die Arbeit der SHP vorallem auf die Förderung im Bereich des sozialen Verhaltens oder im Bereich der Motorik beschränkt. Andere erwarteten von der SHP die Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten oder auch die Förderung der Kinder mit einer starken Begabung.

Förderung in den Bereichen Sprach und Mathematik wurde nur von wenigen Eltern erwähnt. Ich gehe hier davon aus, dass dies eine Folge davon ist, dass es im Kindergarten keine klassische Aufteilung nach Schulfächern gibt. Das mathematisches Handeln auch im Kindergarten vorkommt, scheint den Eltern wenig bewusst zu sein. Das sprachliche Handeln war zwar durchaus Thema in den Interviews. Da die Eltern aber wussten, dass auch die Logopädie und die Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache für Sprachförderung im Kindergarten

zuständig sind, ordneten sie diesen Bereich nicht der Aufgabe der SHP zu. Im Bereich des herausfordernden Verhaltens gab es erstaunlicherweise Eltern, die das internalisierende Verhalten stark ins Zentrum rückten, obwohl dies in der Regel weniger Aufmerksamkeit auf sich zieht, als externalisierendes Verhalten. Die folgende Aussage stammt von einem Elternteil, welches sich während dem Interview stark auf internalisierendes Verhalten bezog.

Kinder unterstützen, die sich weniger wehren können und drunter kommen; Negative Gruppenbildung aufbrechen, wenn zum Beispiel eine Gruppe immer ein einzelnes Kind mobbt; Kinder in die Gruppe integrieren; Konfliktlösung unterstützen ... (Interview 3)

Beim Interview kam bei mir die Vermutung auf, dass es sich bei den Eltern, die sich stark auf internalisierendes Verhalten bezogen, um Eltern von Kindern handeln könnte, welche selber eher ruhige Kinder haben.

Viele Eltern wünschen sich, dass die Kinder nur einzeln aus dem Raum herausgenommen werden, wenn es notwendig ist, da sonst die Klasse zu stark gestört würde. Wenn immer möglich wünschen sie sich eine Förderung durch die SHP innerhalb des Kindergartens. Diese Forderung entspricht den Vorgaben des Kantons Aargau, welcher in der Umsetzungshilfe für den Kindergarten (Wilhelm, 2012) schreibt, dass die SHP auf dieser Stufe möglichst innerhalb der Klasse arbeiten soll.

Insgesamt kann also gesagt werden, dass zwar die meisten Eltern im Bereich der Förderung Erwartungen formulieren, welche zwar durchaus ins Aufgabengebiet der SHP gehören, die aber nicht das gesamte Aufgabenspektrum umfassten. Bei einem Überblick über die Aussagen aller Eltern sind die Erwartungen an die SHP jedoch durchaus realistisch.

5.2. Erwartungen zur Zusammenarbeit

Zur Beantwortung der zweiten Unterfrage werden alle Aussagen zu Kategorien hinzugezogen, welche sich auf die Zusammenarbeit beziehen.

Welche Erwartungen beziehen sich auf die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus?

Die meisten Erwartungen, welche sich nicht auf die Förderung der Kinder bezogen, standen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit. Erwartungen zur Zusammenarbeit sind in den

Unterkategorien, welche in der Tabelle 5.2 zu sehen sind, enthalten. In der Hauptkategorie Förderdiagnostik gab es sehr wenige Eltern, welche das schulische Standortgespräch von der SHP erwarteten. Dies könnte einerseits einen Zusammenhang damit haben, dass das SSG nicht in allen Gemeinden des Kantons Aargau durchgeführt wird. So könnte es sein, dass die Eltern dieses gar nicht kennen. Andererseits könnte dies auch den Grund haben, dass es sich um Eltern von Kindergartenkindern handelte, welche noch wenig mit dem Schulsystem zu tun hatten und selber noch kein SSG erlebten.

In der Hauptkategorie Beratung, erstaunte vor allem die Häufigkeit, mit der die Eltern

Tabelle 5.2.: Kategorien zur zweiten Unterfrage

	Förderdiagnostik
FD8	Massnahmeevaluation
FD9	Austausch, SSG (jeder ist Experte in seinem Gebiet)
	Beratung & Besprechung
BB4	Beratung der Eltern
BB5	Anwesenheit bei Elterngesprächen von Kindern mit Schwierigkeiten
BB6	Transparente Informationen über Schwierigkeiten des Kindes
	Kontext gestalten
KG1	Information über schulinterne & -externe Therapieangebote
KG2	Information zu finanziellen Fragen (Krankenkasse/IV)
KG3	Einleitung von zusätzlichen Massnahmen
KG4	Koordination von Massnahmen
KG5	Gestaltung von Übergängen (Kiga-EK/1.Kl.)
KG6	Prävention in Bezug auf die Schulkarriere
	Forschung & Entwicklung
FE1	Grundlagen zur Lebensbewältigung & gesellschaftlicher Teilhabe erläutern
FE2	eigenes Tätigkeitsprofil erläutern
FE3	Meinungen fachlich und theoretisch fundiert begründen
	nicht zugeordnet
NZ3	zweite Sichtweise einbringen

betonten, wie wichtig ihnen eine transparente und frühzeitige Information über Schwierigkeiten ihres Kindes wäre. Dies entspricht auch dem, was Kern et al. (2012) in ihrer Untersuchung herausgefunden haben. Die Eltern wünschen sich eine stetige Zusammenarbeit, welche nicht erst bei grösseren Schwierigkeiten beginnt. Einige Eltern hatten das Gefühl, dass sie bei Problemen ihres Kindes häufig zu spät informiert werden. Damit könnte es auch zusammenhängen, dass die Einschätzung des Förderbedarfs durch die SHP und die Aussagen

der Eltern häufig nicht zusammenpassten. Folgende Aussage stammt von einer Mutter, deren Kind nach Aussage der SHP Förderbedarf hat:

Ich habe nie etwas gehört, dass mein Kind Unterstützung braucht. Und ich habe auch nicht diesen Eindruck. Wenn es jedoch so wäre, wäre ich sehr froh, dies zu erfahren ... (Interview 1)

Zu einer möglichen Beratung durch die SHP äusserten sich die Eltern ambivalent. Einerseits würden es die meisten Eltern begrüßen, wenn die SHP die Eltern beraten würde, falls sie ein Kind mit Förderbedarf hätten. Andererseits wird in einigen Interviews trotzdem betont, dass ein Beratungsangebot vor allem etwas für die anderen und nicht für sie selber wäre, wie auch folgende Aussage zeigt:

Wenn mein Kind, wie andere Kinder im Kiga, keine Grenzen kennen würde, hätte ich gerne Tipps, wie ich ihm zu Hause Grenzen geben kann. (Interview 10)

Diese ambivalente Haltung zu Beratungsangeboten durch die SHP könnte mit verschiedenen Dingen zusammenhängen. Eine Rolle spielt vermutlich das Bild, welches in der Öffentlichkeit von der SHP besteht, eine Rolle. So könnte es sein, dass einige Eltern den Wortteil ‚Heil‘ in den Vordergrund stellen, wie auch der Film von Holy (2014) aufzeigt. Weiter könnte es auch eine Rolle spielen, dass den Eltern solche Beratungsangebote bisher wenig bekannt sind und sie das Gefühl haben, in einem Beratungsgespräch wird ihnen gesagt was sie tun müssen und sie gezwungen sind, dies umzusetzen, auch wenn ihnen die Lösung nicht zusagt.

Zur Kategorie Kontext gestalten gab es zu verschiedenen Themen Nennungen, welche völlig unterschiedlichen Unterkategorien zugeordnet wurden. Im der Kategorie Forschung und Entwicklung, welche vollständig dieser Unterfrage zugeordnet wird, betonten die Eltern vor allem die Fachkompetenz der SHP, welche sie von der Kindergartenlehrperson nicht im gleichen Ausmass erwarten. So haben Eltern die Erwartung, dass die SHP ihr grosses Fachwissen in Elterngespräche einbringt und ihnen die Schwierigkeiten ihres Kindes erklärt sowie Fördermöglichkeiten aufzeigen kann. Im Gegensatz zur Untersuchung von Falk (2010) ist das grössere Fachwissen der SHP mehr in den Vordergrund gerückt. Damals betonten die Eltern zwar auch schon die Erwartung, dass sie über Schwierigkeiten des Kindes informiert werden. Es war jedoch noch nicht so zentral, ob dies durch die SHP oder durch die Kindergartenlehrperson geschieht. Die Eltern scheinen unterdessen die Erfahrung gemacht zu haben, dass sie vom zusätzlichen Fachwissen einer SHP profitieren können.

Die zweite Sichtweise, welche die SHP einbringen soll, erschien bereits in der Erhebung von Schmid-Feuz (2012). Die Mitglieder des Elternrates wünschten dort, dass die SHP beigezogen werden kann, wenn eine Zweitmeinung benötigt wird.

Auf den ersten Blick scheinen Erwartungen nach einer zweiten Meinung für die Zusammenarbeit innerhalb des Teams heikel zu sein, da die Kindergartenlehrperson oder die SHP in solchen Fällen das Gefühl haben könnte, dass ihr ihre Teampartnerin in den Rücken fällt. Wenn jedoch diese Aussagen, welche sich auf eine zweite Meinung beziehen, genauer angeschaut werden, scheint es vielen Eltern bewusst zu sein, dass eine Zweitmeinung nicht wirklich eine unabhängige andere Meinung sein wird. Viel mehr erhoffen sie sich, dass die Aussage, welche die Kindergartenlehrperson zu ihrem Kind macht, von der SHP anders begründet und mit Theorie belegt wird. So betont eine Mutter in folgender Aussage, dass sie sich von der SHP am Elterngespräch vor allem eine Begründung für Einschulungsentscheide erhofft:

Es wäre zwar schön, auch die Sicht der SHP zu hören, ich denke jedoch die SHP hat nicht Zeit bei allen Gesprächen dabei zu sein... . Die Priorität sollte bei Kindern sein, die grosse Mühe haben oder bei Einschulungen in EK. Bei Einschulungsentscheiden ihre Sichtweise [gemeint ist die Sichtweise der SHP, Anm. d. Verf.], wieso sie EK oder 1.Klasse für mein Kind sinnvoller findet. (Interview 22)

Für ein Fachpersonenteam ist es wichtig von dieser Erwartung zu wissen, denn nur so ist es möglich, in der Gesprächsvorbereitung zu überlegen, wie sie erfüllt werden kann. So kann diese Erwartung nach einer zweiten Meinung auch eine Chance sein. Wenn es nämlich, wie eine Mutter beschreibt, für die Eltern einfacher ist, mit den Schwierigkeiten ihres Kindes umzugehen, wenn zwei Personen mit verschiedenem Ausbildungshintergrund dies bestätigen, können die Lehrpersonen dieses Wissen auch nutzen. Wenn also die SHP die Schwierigkeiten des Kindes mit anderen Beispielen belegen und ihr Fachwissen nutzen kann, um dies den Eltern zu erklären, kann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Eltern entstehen, ohne dass dies die Zusammenarbeit im Fachteam belastet.

5.3. Erwartungen und das Berufsbild der SHP

In den nächsten beiden Unterfragen ging es darum, die Erwartungen mit dem Berufsbild der SHP zu vergleichen.

Welche Erwartungen beziehen sich auf die Aufgabenfelder und Kernaufgaben der SHP?

Da die Kategorien bereits anhand der Aufgabenfelder gebildet wurden, kann grundsätzlich gesagt werden, dass alle Erwartungen, welche die Eltern innerhalb der ersten sieben Kategorien nannten, mit dem Berufsbild der SHP vereinbar sind. Die letzte Kategorie, in welcher alle Erwartungen gesammelt wurden, die keinem Aufgabenfeld zugeordnet werden konnten, muss für die Beantwortung dieser Fragestellung anschliessend genauer angeschaut werden.

In allen sieben Kategorien, welche einem Aufgabenfeld zugeordnet sind, sind Erwartungen der Eltern vorhanden. Dabei konzentrieren sich die Aussagen der Eltern erwartungsgemäss auf die Kompetenzen, welche sie im Alltag in ihrer Rolle erleben. Aufgaben und Kompetenzen der SHP, von welchen die Eltern im Alltag wenig mitbekommen, stehen dementsprechend auch nicht im Fokus ihrer Sichtweise. Abgesehen davon haben die Eltern, wenn man die gesamten Aussagen über alle Interviews zusammen nimmt, umfassende Erwartungen, welche mit dem Berufsbild der SHP, wie es von der HfH definiert wird, übereinstimmen.

Welche Erwartungen können innerhalb dieser Kernaufgaben und Aufgabenfelder nicht erfüllt werden?

Um die Frage zu beantworten, ob die Eltern auch Dinge erwarten, welche eine SHP nicht leisten kann, muss die Kategorie „nicht zugeordnet“ genauer betrachtet werden. Im Folgenden wird auf jede der fünf Unterkategorien in diesem Bereich genauer eingegangen und beurteilt, inwiefern die entsprechenden Erwartungen erfüllbar sind.

Die erste Unterkategorie „Unterstützung auf Wunsch der Eltern“ beinhaltet die Aussage einer Person. Grundsätzlich ist eine Unterstützung auf Elternwunsch schwierig zu handhaben, da es gut vorstellbar wäre, dass die Eltern dies als kostenlose Nachhilfe missbrauchen. Trotzdem kann auch nicht im Vornherein gesagt werden, dass eine Unterstützung auf Wunsch der Eltern nicht möglich ist. Um diese Erwartung zu erfüllen, müssten die Bedingungen aber bereits auf Schulebene geklärt sein und vermutlich müsste es eher eine Unterstützung im Sinne einer Beratung der Eltern sein. Eine Beratung mit dem Ziel, die Eltern soweit zu unterstützen, dass sie entweder die Schwierigkeit selber meistern oder bei der richtigen Fachstelle Unterstützung holen können.

Die zweite Unterkategorie „Unterstützung auf Wunsch der Lehrperson“, welche die Aussagen

von zwei Elternteilen beinhaltet, kann ähnlich beurteilt werden, wie die erste Unterkategorie. Grundsätzlich ist es möglich ein Kind zu unterstützen, mit dem die Lehrperson aus irgendeinem Grund nicht weiterkommt. Wenn die Notwendigkeit für eine Unterstützung jedoch nur subjektiv von der Lehrperson so eingeschätzt wird, geht es eher darum, die Lehrperson zu beraten und weniger um eine langfristige Unterstützung des Kindes durch die SHP.

Auf die dritte Unterkategorie „zweite Sichtweise einbringen“ wurde bereits im vorherigen Unterkapitel eingegangen. Diese Erwartung könnte durchaus mit dem Berufsbild der SHP vereinbar sein. Es muss jedoch genau definiert werden, wie diese zweite Sichtweise zu verstehen ist. Eine Sichtweise, welche theoretisch fundierter begründet ist als die der Kindergartenlehrperson, ist vereinbar mit dem Berufsbild der SHP. Geht es jedoch um eine zweite Sichtweise, welche auch bedeuten kann der Kindergartenlehrperson in den Rücken zu fallen und zum Beispiel über die Stärken und Schwächen des Kindes etwas völlig anderes zu sagen, kann diese Erwartung von der SHP nicht erfüllt werden.

Die vierte Unterkategorie „regelmässiges Hinschauen, Bewusstsein für die schnelle Entwicklung der Kinder“, könnte auch dem Aufgabenfeld Förderdiagnostik zugeordnet werden. Dies ist eine Erwartung, welcher die SHP gerecht werden kann. Wenn die SHP jedoch nur wenige Lektionen innerhalb der Klasse verbringt, müsste die Klassenlehrperson diese Erwartung erfüllen. Zu merken, ob sich bei einem Kind etwas verändert, und ob es mehr oder auch weniger Unterstützung braucht als noch vor kurzer Zeit, ist nur für eine Lehrperson oder SHP möglich, welche das Kind regelmässig sieht.

Die letzte Unterkategorie „Arbeit mit Tieren“ beinhaltet die Aussage einer Person, welche sich dabei auf die aktuelle SHP im Kindergarten bezieht, welche ihren Hund zur Arbeit mitnimmt. Ob diese Erwartung innerhalb der Kernaufgaben und Aufgabenfelder einer SHP erfüllt werden kann, kann nicht generell gesagt werden. Die Arbeit mit Tieren ist eher eine Methode mit welcher die SHP ihre Aufgaben erfüllt und es kann nicht gesagt werden, dass dies etwas ist, was generell ins Berufsbild der SHP gehört.

5.4. Zusammenhänge zwischen Erwartungen

Die letzte Unterfragen bezogen sich auf Zusammenhänge zwischen Erwartungen der Eltern und Förderbedarf oder Alter der Kinder.

Lässt sich ein Zusammenhang nachweisen zwischen dem Förderbedarf des Kindes und der Anzahl Erwartungen der Eltern?

Lässt sich ein Zusammenhang nachweisen zwischen dem Alter der Kinder und der Anzahl Erwartungen der Eltern?

Beide Fragen mussten aufgrund der Stichprobenverteilung und -grösse verneint werden. In der vorliegenden Stichprobe gibt es keine Zusammenhänge. Dies kann jedoch nicht verallgemeinert werden. Um die Frage abschliessend zu beantworten, müssten mehr Befragungen durchgeführt werden und das theoretische Sampling der Stichprobe müsste eventuell angepasst werden.

5.5. Beantwortung der Hauptfragestellung

Zusammenfassend aus allen Unterfragen kann nun die Hauptfragestellung dieser Arbeit beantwortet werden.

Welche Erwartungen haben Eltern an die Arbeit der SHP auf der Kindergartenstufe im Kanton Aargau?

Die Eltern haben viele Erwartungen an die SHP auf der Kindergartenstufe, welche sich gut mit dem Berufsbild der SHP vereinbaren lassen. Obwohl die einzelnen Eltern unsicher sind, was eine SHP überhaupt macht, kommt durch die Aussagen aller Eltern ein umfassendes Bild über den Arbeitsbereich der SHP zustande. Nur wenige Dinge, welche eine SHP innerhalb ihrer Aufgaben und Kompetenzen nicht leisten kann, werden von den Eltern genannt.

Einige Eltern vermuten, dass die Wünsche, welche sie an die SHP haben, mit den Ressourcen, welche eine SHP in einer Klasse zur Verfügung hat, nicht in Einklang zu bringen seien. So fänden sie es zwar optimal, wenn die SHP für alle Kinder Zeit hat und bei allen Elterngesprächen anwesend sein könnte, wissen jedoch auch, dass dies nicht realistisch ist, wie die folgende Aussage zeigt:

Wünschenswert wäre, dass alle Kinder unterstützt werden (...) nach individuellen Zielen, also jedes Kind soll dort unterstützt werden, wo es gerade steht (...) Dies

ist aber sicher eine Frage der Zeit, welche der Kanton zur Verfügung stellt. Wunsch und Realität ist ja häufig verschieden. (Interview 1)

5.6. Konsequenzen für die Praxis

Vier wichtige Schlussfolgerungen können aus dieser Arbeit für die Praxis gezogen werden.

- Die Eltern sind ziemlich verunsichert, was die Arbeit der SHP beinhaltet. Damit alle Eltern auf dem gleichen Wissenstand sind, ist es wichtig, dass die SHP die Eltern über ihre Arbeit informiert. Dabei wäre für die Eltern vor allem von Interesse, welche Kinder unterstützt werden. Und in welcher Rolle sie bei welchen Elterngesprächen dabei sein wird. Wenn die Eltern zu wenig über die Funktion der SHP informiert sind, fühlen sie sich schnell verunsichert und in solchen Fällen kommen bei den Eltern Zweifel auf, wie in der folgenden Aussage gut zu sehen ist:

Ein Spiel oder so. Aber das machen ja alle?! (...) [Ich denke schon.] Das ist aber schon länger her. (Interview 5)

Die Mutter wird durch die Frage im Interview, ob ihr Kind bereits einmal mit der SHP etwas gemacht habe, stark verunsichert. Erst auf die Reaktion der Interviewerin, dass dies ihrer Meinung nach normal sei, spricht sie weiter. Und betont nochmals, dass dies nicht erst kürzlich passierte.

Wenn diese Mutter nun besser über die Arbeit der SHP Bescheid wüsste, liesse sie sich vermutlich durch eine solche Frage nicht so stark verunsichern.

- Die Eltern werden häufig zu spät über Schwierigkeiten ihres Kindes informiert. Sie würden gerne früher erfahren, wenn ihr Kind auffällt. Daraus könnte für die Praxis der Schluss gezogen werden, dass Elterngespräche lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gemacht werden sollen. Die Umsetzung von diesem Punkt ist jedoch auch eine Frage der Ressourcen, welche zur Verfügung stehen. So ist es in der Realität nicht immer möglich, die Eltern über jeden kleinsten Schritt, den ihr Kind macht, zu informieren. Wenn jedoch davon ausgegangen werden kann, dass Schwierigkeiten nicht nur kurzfristig auftauchen, sollen die Eltern so früh als möglich informiert werden.
- Die Eltern wünschen sich von der SHP eine zweite Sichtweise zu ihrem Kind. Die zweite Sichtweise muss jedoch nicht unbedingt widersprüchlich zur Aussage der Lehrperson sein. Diese kann so interpretiert werden, dass sie sich vor allem fachlich fundierte

Informationen zu ihrem Kind erhoffen. In diesem Sinn ist dieser Punkt sicher umsetzbar. Die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen muss hierfür jedoch gut funktionieren und die Absprachen untereinander müssen klar sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es schnell passieren, dass die SHP, ohne es zu wollen, der Klassenlehrperson in den Rücken fällt.

- Die meisten Erwartungen der Eltern decken sich mit dem Berufsbild einer SHP, wie es von der HfH definiert wird. Wenn die SHP ihre Aufgaben und Kompetenzen innerhalb dieses Berufsbildes wahrnimmt, werden die Erwartungen der Eltern erfüllt.

6. Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Ausgangsfragestellung, was Eltern von einer SHP auf der Kindergartenstufe erwarten, wurde auf der Grundlage einer Telefonbefragung, deren Daten qualitativ und quantitativ ausgewertet wurden, beantwortet. Obwohl vielen Eltern das Berufsbild einer SHP nicht bekannt ist, lässt sich ein Grossteil der Erwartungen durch die SHP erfüllen. Die Gesamtheit der Eltern zeichnet dabei ein ziemlich umfassendes Bild von der Arbeit einer SHP. Vor allem Erwartungen an die Kompetenzen der SHP, welche sich auf die Arbeit mit dem Kind oder die Elternarbeit beziehen, werden detailliert wiedergegeben. Bei vielen Eltern ist eine Verunsicherung zu spüren, da sie nicht genau wissen, was die SHP innerhalb des Teams für eine Funktion hat und was es bedeutet, wenn ihr Kind zu Hause erzählt, dass es mit der SHP gearbeitet hat. In diesem Punkt wäre in jedem Fall eine bessere Information durch die Schule notwendig.

6.1. Ausblick

Für die Arbeit als SHP kann aus dieser Arbeit die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Erwartungen aus Elternsicht erfüllt werden, wenn die Aufgaben und Kompetenzen, wie sie von der HfH formuliert wurden, bei der Arbeit beachtet werden. Das Lehrpersonenteam muss sich bewusst sein, dass die Eltern von der SHP eine zweite Sichtweise erwarten. Dabei geht es nicht unbedingt nur um eine gegensätzliche Meinung zur Klassenlehrperson, sondern darum, die Aussage der Lehrperson mit theoretischem Wissen zu unterlegen.

Die Eltern zeichnen zwar bei einem Überblick über alle Interviews ein umfassendes Bild vom Aufgabengebiet der SHP, einzelne Eltern fühlen sich trotzdem eher schlecht informiert, was die Arbeit der SHP betrifft. Es wäre vielen Eltern wichtig, genauere Informationen zur Funktion der SHP innerhalb einer Klasse zu bekommen.

Die Einschätzung der Eltern zur Leistung ihres Kindes und die Einschätzung der SHP stimmen in einigen Fällen nicht überein. Die Gründe für diese Diskrepanzen wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht untersucht, deshalb können darüber nur Vermutungen angestellt werden. Eventuell hängt dieser Effekt damit zusammen, dass auf der Kindergartenstufe im Kanton Aargau in der Regel noch keine individuellen Lernziele im Sinne von Laufbahnentscheiden bestehen und deshalb die Eltern auch nicht regelmässig zu einem Standortgespräch eingeladen werden. Ob diese unterschiedlichen Einschätzungen zur Leistung des Kindes über alle Schulstu-

fen bestehen und aus welchen Gründen, wären interessante Fragen, welche in weitergehenden Untersuchungen geprüft werden müssten. Insgesamt kann jedoch gesagt werden, dass die befragten Eltern eher das Gefühl haben, sie werden zu spät über Schwierigkeiten informiert. Im Berufsalltag muss sich die SHP aufgrund dieser Aussagen sicher überlegen, ob es grundsätzlich sinnvoll wäre, bereits in früheren Phasen mit den Eltern das Gespräch zu suchen und nicht erst wenn grössere Probleme bestehen.

Eine weitere Frage, welche im Verlauf der Befragungen auftauchte, welche jedoch bei der Auswertung nicht umfassend geprüft werden konnte, ist, ob es Zusammenhänge zwischen den Erwartungen von Eltern und der Leistung des Kindes gibt.

Der Kanton Aargau überlässt relativ viel den Gemeinden und gibt wenig vor, wenn es zum Beispiel um das SSG geht. Hier wäre es interessant zu sehen, ob sich dies auch auf die Erwartungen der Eltern auswirkt, wenn ihr Kind in einem Kanton die Schule besucht, wo die kantonalen Voraussetzungen anders sind.

6.2. Schlussbilanz

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass das Berufsbild der SHP, wie erwartet, noch wenig bekannt ist bei den Eltern, und dass es deshalb wichtig ist, dass die Eltern am Elternabend umfassend informiert werden. Wenn dies nicht geschieht, lassen sich Eltern schnell verunsichern und wissen nicht, was es bedeutet, wenn die SHP im Kindergarten auch mit ihrem Kind arbeitet.

Wenn die SHP bei ihrer Arbeit die Aufgaben wahrnimmt, welche in der Broschüre der HfH beschrieben sind, kann sie die Erwartungen der Eltern mehrheitlich erfüllen. Insgesamt kann also gesagt werden, dass die Eltern keine übertriebenen Erwartungen an die SHP stellen.

Abkürzungsverzeichnis

EK Einschulungsklasse. Diese ist im Kanton Aargau nicht als heilpädagogische Massnahme definiert. Dem Kind wird mehr Zeit gegeben und es absolviert die erste Klasse in zwei Jahren.

HfH Hochschule für Heilpädagogik.

SHP Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge.

SPD Schulpsychologischer Dienst.

SSG Schulisches Standortgespräch.

Abbildungsverzeichnis

3.1. Verteilung der Stichprobe nach Gemeinden und Förderbedarf des Kindes . . .	24
3.2. Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen Kuckartz (2014, S.50) .	26
3.3. Sieben Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung bei einer Inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse Kuckartz (2014, S.94)	28
4.1. Nennungen der Eltern nach Hauptkategorien	32

Tabellenverzeichnis

3.1. Leitfadeninterview	20
3.2. deduktiv gebildete Kategorien	27
3.3. Beispiel einer Kreuztabelle	30
4.1. Ausschnitt: qualitative Fallübersicht	38
4.2. Kreuztabelle: Förderbedarf - Anzahl Erwartungen	39
4.3. Chi-Quadrat-Tests: Förderbedarf - Anzahl Erwartungen	39
4.4. Kreuztabelle: Alter der Kinder - Anzahl Erwartungen	40
4.5. Chi-Quadrat-Tests: Alter der Kinder - Anzahl Erwartungen	41
5.1. Kategorien zur ersten Unterfrage	43
5.2. Kategorien zur zweiten Unterfrage	45
A.1. Kategoriensystem nach Aufgabenfelder der SHP	A-24
B.1. quantitative Fallübersicht	B-15
B.2. Nennungen der Eltern nach Hauptkategorien	B-16
B.3. Verteilung der Nennungen nach Unterkategorien	B-17

Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12. Aufl.). Berlin: Erich Schmidt.
- Bänninger, C., Pittet, B. & Uehlinger, T. (2012). *Schwer erreichbare Eltern erreichen*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. (2014). „Wisst ihr, was eine Schulische Heilpädagogin ist / macht?“: Kommentar zu einem Film von Carlotta Holy im Auftrag der HfH. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (4), 28–35.
- Bernhard, S. & Coradi, U. (2005). Das Berufsbild für die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen: Fachpersonen für Heterogenität und Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (1), 21–26.
- Departement Bildung, Kultur und Sport des Kanton Aargau (Hrsg.). (2015). *Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen: Handreichung* (2. Aufl.). o. O.
- Dubach, E. (2011). *Was erwarten Eltern von Lehrern? Wo gibt es Reibungsflächen? Woran kann gearbeitet werden?* Zugriff am 06.10.2014 auf <http://www.dubach.biz/sfp/index-Dateien/Waserwarten.pdf>
- Eckert, A. (2014). Kooperation von Elternhaus, Kindergarten und Schule. In B. Jeltsch-Schudel & U. Wilken (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung* (S. 117–128). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Falk, C. (2010). *Kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen des Kindergartens*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (6. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fuchs, M. (1994). *Umfrageforschung mit Telefon und Computer: Einführung in die computergestützte telefonische Befragung*. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Girardet, E. & Bucher, C. (2013). *Wie siehst du mich? Ein Blick auf die schulischen Heilpädagogen (im IF-Setting) aus Sicht von Klassenlehrpersonen*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häder, M. (2008). *Telefonbefragungen über das Mobilfunknetz: Theoretisches Konzept, Design und Umsetzung einer neuen Strategie zur Datenerhebung* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hauser, B. & Humpert, W. (2008). *Signifikant? Einführung in quantitative Methoden für Lehrpersonen*. Unveröffentlichtes Skript, Pädagogische Hochschule St. Gallen, Rorschach.
- Holy, C. (2014). *Wisst ihr was eine Schulische Heilpädagogin ist/macht?* Zugriff am 06.10.2014 auf https://cast.switch.ch/vod/clips/il26j707/link_box
- Kelle, U. & Erzberger, C. (2009). Qualitative und quantitative Methoden: kein Gegensatz. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 299–309). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
- Kern, M., Sodogé, A. & Eckert, A. (2012). Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auf die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (10), 36–42.
- Kreter, G. (2013). Gegenseitige Ängste und Vorbehalte abbauen: Was aus der Kultur des wechselseitigen Nichtverstehens herausführen könnte. *Lernende Schule*, 16 (61), 15–19.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung: Lehrbuch* (5., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Müller-Benedict, V. (2011). *Grundkurs Statistik in den Sozialwissenschaften: Eine leicht verständliche, anwendungsorientierte Einführung in das sozialwissenschaftlich notwendige statistische Wissen* (5. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Noelle-Neumann, E. & Petersen, T. (2000). Das halbe Instrument, die halbe Reaktion: Zum Vergleich von Telefon- und face-to-face Umfragen. In V. Hüfken (Hrsg.), *Methoden in Telefonumfragen* (S. 183–200). Wiesbaden: Westdt. Verl.
- Oelkers, J. (2012). *Eltern und Schule: Eine notwendige Kooperation*. Unveröffentlichtes Skript, Forum St. Peter, Zürich. Zugriff am 06.08.2015 auf <http://www.ife.uzh.ch/research/emeriti/oelkersjuergen/vortraegeprofoelkers/vortraege2012.html>
- Sacher, W. (2013). Elternarbeit: Lohnt der Aufwand? Antworten aus Untersuchungen der letzten drei Jahrzehnte zur Elternarbeit. *Lernende Schule*, 16 (61), 4–7.
- Schmid-Feuz, E. (2012). *Erwartungen eines Unterstufen-Elternrates an die schulischen*

Elterngespräche - und ihr Zusammenhang mit einem ungenutzten, von der Schule unabhängigen telefonischen Schulberatungsangebot. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Schriber, S. & Steppacher, J. (2013). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben - Kompetenzen: Ein Berufsbild auf einen Blick.* Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Sempert, W. (25.6.2014). *Vorbereitung quantitativ ausgerichteter Masterarbeiten.* Workshop an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Steppacher, J. (06.07.2015). *Hirtenbrief - Rückblick auf 4 Semester SHP - Studium.* (Brief an die Studierenden des Studienganges Sonderpädagogik der HfH).

Wilhelm, U. (2012). *Umsetzungshilfe Stärkung der Volksschule: Kindergarten.* Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport des Kanton Aargau.

Wirz, U. (19.02.2015). *Beratung im Kontext von Sonderpädagogik.* Einführungsvorlesung Beratung an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

A. Anhang A - Datenerhebung und -aufbereitung

A.1. Elternbrief

Burgdorf, 19.2.15

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Ausbildung als schulische Heilpädagogin, schreibe ich eine Arbeit zum Thema „Erwartungen der Eltern an den Kindergarten“.

Deshalb bin ich nun auf der Suche nach Eltern von Kindergartenkindern, die bereit sind, mir telefonisch einige Fragen zu beantworten. Das telefonische Interview wird ungefähr 15 Minuten dauern. Ihre Antworten werden anonymisiert und der Lehrperson ihres Kindes nicht mitgeteilt.

Ich würde mich freuen, wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen!

Freundliche Grüße

Sara Kehl

Antwortalon (Danke für die rasche Retournierung an die Lehrperson)

✂.....

Ja, bin bereit an der Umfrage teilzunehmen.

Sie können mich unter folgender Telefonnummer erreichen: _____

An folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten bin ich am besten erreichbar:

Montag ab _____ Uhr bis _____ Uhr

Dienstag ab _____ Uhr bis _____ Uhr

Mittwoch ab _____ Uhr bis _____ Uhr

Donnerstag ab _____ Uhr bis _____ Uhr

Freitag ab _____ Uhr bis _____ Uhr

Nein, ich möchte nicht an der Umfrage teilnehmen.

Name: _____

A.2. Fragebogen

TestSite - Erwartungen der Eltern an die SHP auf der Kindergartenstufe <http://limesurvey.kaufmann.eu.com/index.php/admin/printablesurvey/s...>

Erwartungen der Eltern an die SHP auf der Kindergartenstufe

Guten Tag <http://limesurvey.kaufmann.eu.com/index.php/528229/lang-de>

Besten Dank, dass sie sich bereiterklärt haben, an dieser Umfrage teilzunehmen.

Das Thema dieser Umfrage sind die Erwartungen, welche Eltern an die schulischen Heilpädagogen auf der Kindergartenstufe haben.

Die Angaben, die Sie in der Umfrage machen, werden vertraulich behandelt. Die Lehrperson Ihres Kindes wird keine Informationen bekommen, welche Rückschlüsse auf Ihre Familie zulassen.

Diese Umfrage enthält 23 Fragen.

Situation des Kindes

Die folgenden Fragen betreffen den Kindergartenbesuch Ihres Kindes.

[]) Welches Kindergartenjahr besucht ihr Kind? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- erstes Jahr
- zweites Jahr
- Repetition zweites Jahr

[]) Hat ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

TestSite - Erwartungen der Eltern an die SHP auf der Kindergartenstufe <http://limesurvey.kaufmann.eu.com/index.php/admin/printablesurvey/s...>

Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '2 [G1Q00002]' (Hat ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Situation Elternzusammenarbeit

In den nächsten Fragen steht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der SHP im Zentrum.

[] Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

[] Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[] Woher haben sie diese Informationen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[] Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Je nach Thema des Gesprächs
 Nein

[] Wieso soll sie dabei sein?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '8 [G2Q00003]' (Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[] In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Je nach Thema des Gesprächs' bei Frage '8 [G2Q00003]' (Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

TestSite - Erwartungen der Eltern an die SHP auf der Kindergartenstufe <http://limesurvey.kaufmann.eu.com/index.php/admin/printablesurvey/s...>

Wieso möchten Sie, dass die SHP bei einem Gespräch nicht dabei ist?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '8 [G2Q00003]' (Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wünsche an die SHP

Nun möchte ich einige Informationen zu Ihren Erwartungen an die SHP bekommen.

[] Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

[] Was sollte die SHP ihrer Meinung nach, mit ihrem Kind machen? Wie sollte sie Ihr Kind unterstützen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '13 [G3Q00001]' (Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[] Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '13 [G3Q00001]' (Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Wieso möchten Sie, dass ihr Kind seltener von der SHP unterstützt wird?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '15 [G3Q00003]' (Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Allgemeine Informationen

Zum Schluss der Umfrage möchte ich ein paar allgemeine Angaben zu Ihrer Familie.

Wie viele Kinder haben Sie? *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie alt ist ihr ältestes Kind?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie alt ist ihr jüngstes Kind?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war größer als '1' bei Frage '19 [G4Q00001]' (Wie viele Kinder haben Sie?)

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ich
- PartnerIn
- Ich und PartnerIn ungefähr gleich häufig
- Sonstiges

Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Deutsch
- Sonstiges

A.3. Transkribierte Interviews

Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wenn zu Hause Probleme bestehen, wäre eine Beratung wünschenswert, aber auch hier stellt sich die Frage nach der Zeit der SHP (...) Nach den, wie sagt man das schon wieder, ah ja Ressourcen.
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Ich habe nie etwas gehört, dass mein Kind Unterstützung braucht. Und ich habe auch nicht diesen Eindruck. Wenn es jedoch so wäre, wäre ich sehr froh, dies zu erfahren und dann wünsche ich mir auch mehr Unterstützung für mein Kind.

Antwort – ID 1	
Datum gestartet	2015-04-01 14:42:03
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung -> Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	6
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	3
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Sonstiges
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	wünschenswert wäre, dass alle Kinder unterstützt werden (...) nach individuellen Zielen, also jedes Kind soll dort unterstützt werden, wo es gerade steht (...) Dies ist aber sicher eine Frage der Zeit, welche der Kanton zur Verfügung stellt. Wunsch und Realität ist ja häufig verschieden.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Jedes Kind ist an einem individuellen Ort in der Entwicklung, die Heilpädagogin soll es dort unterstützen, wo es momentan steht. Da sicher nicht genügend Ressourcen vorhanden sind, eine Konzentration auf diese Kinder, welche in einem Bereich Mühe haben.
Woher haben sie diese Informationen?	Ich habe selber in der Schule gearbeitet.
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind in einem Bereich Mühe hat, sodass die Infos über Probleme nicht erst in der Primarschule kommen. [Wieso von der SHP und nicht von der Kindergärtnerin?] Die Eltern nehmen es sicher ernster, wenn eine zusätzliche Fachperson am Gespräch dabei ist. (...) Bei einer frühzeitigen Information kann vielleicht noch etwas "gerettet" werden [gerettet?] ja, sodass es nachher in der Schule einfacher läuft.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Beobachtungen der SHP ev. Tipps, was zu Hause unterstützt werden kann
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein

Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Fachlicher Hintergrund zu den Problemen des Kindes, wieso kommt es zu diesen Problemen, was kann man dagegen tun, was soll ich machen, was macht der Kindergarten, was bedeuten diese Probleme für die Schulkarriere meines Kindes? (Was meinen Sie mit Schulkarriere?) Ja, kann es eine normale Schule besuchen oder nicht.
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wenn das Kind Schwierigkeiten hat, möchte ich Beratung, wie das Kind gefördert werden kann. Ansonsten wünsche ich keine Beratung, das wäre zu viel verlangt von der SHP, dass sie sich um alle Eltern kümmern kann. Sie hat genug zu tun, mit den Eltern, welche schwierige Kinder haben.

Antwort – ID 2	
Datum gestartet	2015-03-26 17:52:09
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	9
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht ihr Kind?	erstes Jahr
Hat ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Mein Kind hat nicht von einer spezifischer Handlung erzählt, aber dass Frau... da war und mit den Kindern gespielt hat.(...) Und mein Kind war da auch dabei bei diesem Spiel. Er hat auch schon erzählt, dass Frau... mit einem Kind einzeln rausgegangen ist.
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder mit kognitiven oder sozialen Schwierigkeiten. Die brauchen eine zusätzliche Unterstützung. Bei schwierigen Klassenkonstellationen/Störungen innerhalb der Klasse. Hier geht es nicht um einzelne Kinder, die unterstützt werden sollen. Die SHP muss auch mit der Klasse arbeiten.
Hat die SHP Ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Kognitiv oder sozial schwache Kinder unterstützen, ihnen helfen, sich die Kinder anzuschauen, wenn notwendig soll sie auch weitere Massnahmen treffen, also zum Beispiel, wenn das Problem so gross ist, dass es nicht in der Schule intern gelöst werden kann, je nach Schwierigkeitsgrad Abklärungen mit Schulleitung und Eltern (Wie meinen Sie das?) Wenn ein Kind auf eine andere Schule wechseln soll zum Beispiel, muss die SHP dies mit den Beteiligten und der Schulleitung abklären.
Woher haben sie diese Informationen?	gehört, ich habe selber schon als Klassenassistentin gearbeitet
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist.	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Bei Schwierigkeiten/Auffälligkeiten ist es wichtig, dass die SHP am Gespräch dabei ist. Sie soll ihre Fachkompetenz einbringen und Fragen der Eltern beantworten. SHP hat mehr Fachwissen und kann durch ihr erweitertes Wissen mehr ins Gespräch einbringen als Kindergarten-Lehrperson.

Antwort – ID 3	
Datum gestartet	2015-03-27 13:35:00
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	20
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	6
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Partnerin
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Sie hat nur gesagt, dass Frau [] jeweils im Kindergarten ist, aber nicht, was spezifisch gemacht wird.
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Die Kinder, welche es nötig haben. [Was für Kinder haben es denn nötig?] Die, welche sprachliche Schwierigkeiten haben oder sich sonst schlecht ausdrücken können. Also ich meine hier auch Kinder, die zu Hause Deutsch sprechen. Kinder, die Mühe haben sich in der Gruppe zu integrieren. [Was verstehen Sie darunter?] Kinder, die sich nicht wehren können und deshalb immer geschlagen werden. Kinder, die keine Freunde finden in der Gruppe, also Einzelgänger.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Kinder unterstützen, die sich weniger wehren können und drunter kommen; Negative Gruppenbildung aufbrechen, wenn zum Beispiel eine Gruppe immer ein einzelnes Kind mobbt; Kinder in die Gruppe integrieren; Konfliktlösung unterstützen; Mit Kindern über Probleme von zu Hause sprechen, (...) ein offenes Ohr und Zeit für die Kinder haben.
Woher haben sie diese Informationen?	Das sind jetzt nur Vermutungen, das habe ich so mitbekommen von anderen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchem Gespräch soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Dort wo Bedarf. Schwierigkeiten sind. Kein Giesskastenprinzip, das kostet nur und bringt nicht viel
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie meine Tochter im Kindergarten mit anderen umgeht, ist sie integriert, wird sie ausgeschlossen, ist sie auf einzelne Personen fixiert; allgemein die soziale Entwicklung meines Kindes
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein

Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Bei Schwierigkeiten/Bedarf muss das ganze System betrachtet werden: Wie kann zu Hause am gleichen Strick gezogen werden wie im Kindergarten. Wie kann ich zu Hause helfen, wenn mein Kind Schwierigkeiten hat. Wie soll ich es unterstützen.

Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?

Mein Kind bräuchte Unterstützung durch Logopädie und nicht durch SHP im Allgemeinen besteht ein grosser Unterschied, zwischen dem was tatsächlich möglich ist (Ressourcen) und dem was nötig wäre an Unterstützung (SHP/Logop/...)

Antwort-ID 4	
Datum gestartet	2015-03-31 11:22:09
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	4
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	10
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	alle, die es brauchen, [wer braucht es?] Kinder, welche Mühe haben mitzukommen, im Unterricht der Kindergärtnerin (...) Ich weiss jedoch nicht so genau, wo Logopädie zuständig ist, wo SHP, wo andere Fachstellen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Unterstützung von Kindern die Mühe haben und Beratung der Eltern von Kindern mit Problemen
Woher haben sie diese Informationen?	das sind Annahmen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn die Kindergärtnerin findet, dass Unterstützung durch SHP notwendig ist bei einem Kind
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wo die Probleme sind. Was kann mein Kind nicht, wieso braucht es die Unterstützung
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wie kann ich mein Kind zu Hause unterstützen, wenn es Mühe hat.

In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	SHP ist ja nur einmal wöchentlich im Kiga, ich wünsche Informationen/Fachwissen, was ich zu Hause an den restlichen Tagen machen kann.
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Information, was die SHP im Kiga macht ist eigentlich vor allem wichtig für Eltern von Kindern, die Unterstützung benötigen und nicht für alle am Elternabend. Solange mein Kind keine Schwierigkeiten hat, ist es für mich nicht so wichtig genau zu wissen, was die Aufgabe der SHP im ganzen System ist.

Antwort – ID 5	
Datum gestartet	2015-03-31 18:27:33
Förderbedarf/Leistung des Kindes	überdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	9
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	2
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Ein Spiel oder so. Aber das machen ja alle?! (...) <i>[sagt nichts mehr und wirkt verunsichert]</i> [Ich denke schon.] Das ist aber schon länger her.
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder die Mühe haben mit der Sprache, oder mit der Motorik oder mit dem Schneiden. Kinder, die zu Hause zum Beispiel wenig Erfahrungen mit schneiden sammeln konnten.
Hat die SHP Ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Unterstützen von Kindern, die Mühe haben.
Woher haben sie diese Informationen?	Der Namen "Heil"-pädagogik sagt es ja. Sie ist eine Lehrerin, die etwas heilt.
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind von der SHP unterstützt wird.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Ich fände es spannend zu hören, wie sie das Kind erlebt. Zwei Personen sehen sicher das Kind verschieden. Also der Entwicklungsstand des Kindes, sein Sozialverhalten. Ich sehe zu Hause ja auch anderes als im Kindergarten - zwei verschiedene Personen im Kindergarten sehen es sicher auch unterschiedlich.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein

Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein	Dies ist sehr abhängig vom Kind. Je nach Förderbedarf. Zum Beispiel wenn ein Kind hochbegabt ist und im Kiga zu wenig gefordert werden kann, wie kann ich es zu Hause fordern, dass es sich nicht langweilt. Oder bei einer kleinen Frustrationstoleranz, welche Gesellschaftsspiele eignen sich um diese zu Hause zu üben. Tipps, die im Alltag gut umsetzbar sind. Dazu soll die SHP vor allem viele Fragen stellen, darüber was ein Kind zu Hause selber macht. Zum Beispiel, Streicht es sein Butterbrot selber. Durch diese Fragen komme ich als Mutter ins Überlegen und denke "Nein, das macht es momentan nicht selber, aber vielleicht könnte es das ja schon und dann probiere ich dies aus." Als Eltern kommt man so in einen Rhythmus. Als das Kind klein war, musste man alles für das Kind tun und nun wäre es selbstständiger aber selber als Eltern merkt man dies gar nicht. Immer. Hier helfen Fragen von der SHP um zu merken, eigentlich würde der nächste Schritt anstehen.
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?		
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?		Momentan braucht mein Kind nicht mehr Unterstützung durch die SHP, aber ich wünsche mir Offenheit ihrerseits. (Offenheit?) Dass sie immer wieder hinschaut. Kinder verändern sich schnell, vielleicht sieht es in einem Monat schon wieder anders aus und mein Kind braucht Unterstützung.

	Antwort – ID 6
Datum gestartet	2015-04-01 07:53:46
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht ihr Kind?	erstes Jahr
Hat ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Sowohl die Begabteren, welche sonst unterfordert sind und zusätzliches "Futter" brauchen, als auch Kinder mit Defiziten in der Selbst-, Sozial- oder Sachkompetenz
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Arbeit im Teamteaching mit der Kindergärtnerin, integriert einzelne Kinder unterstützen in dem was gerade im Kindergarten gemacht wird. Zum Beispiel während einer Bastelarbeit, welche alle Kinder machen, den Kindern mit feinmotorischen Problemen helfen. Arbeit mit einer Kleingruppe. Zum Beispiel mit einigen Kindern ein Spiel spielen. Situative Unterstützung. Sie muss sich fragen: wer braucht momentan was? An welchem Ziel muss dieses Kind arbeiten?
Woher haben sie diese Informationen?	Das habe ich irgendwo gehört
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchem Gespräch soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Differenzierte Wahrnehmung auf das Kind. Wenn speziell mit ihm gearbeitet wurde, woran wurde gearbeitet? Wie hat das Kind diese Sachen gemeistert. Tipps für die Eltern. Worauf können sie sich zu Hause genauer achten, was können sie machen? Vernetzung zwischen Kindergarten und zu Hause und eventuell weiteren Stellen. Alle müssen am gleichen Strick ziehen, die verschiedenen Massnahmen müssen zusammen passen. Gibt es eventuell eine Therapie, die meinem Kind helfen würde? Adressen? Information über Leistungen der Krankenkasse bzw. IV?
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein

Antwort – ID 7	
Datum gestartet	2015-04-01 08:47:37
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	1
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Vor allem Kinder, wo man merkt, dass sie im Alltag im Kindergarten schnell überfordert sind. Kinder, die in unserem Schulsystem nicht so klassisch mitkommen. Kinder, welche den Unterricht durch ihre Probleme/Verhalten fest steuern. Dass diese auch mal aus der Gruppe herausgenommen werden können und es so eine Beruhigung für die Klasse gibt.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Unterstützung leisten im Kindergartenalltag, darauf achten, dass einzelne Kinder nicht untergehen, Kinder speziell fördern, Einbinden ins Gruppengeschehen von Kindern die eher Einzelgänger sind oder nicht an den Umgang mit anderen Kindern gewohnt sind, unterstützen Es ist wichtig, dass die SHP auch in der Klasse drin arbeitet. Nur isoliert wäre nicht gut für die Kinder
Woher haben sie diese Informationen?	Aus der Info von Frau [redacted] und Annahmen, da die Vorstellung von Frau [redacted] sehr kurz und knapp war. Wenn mein Kind unterstützt werden müsste, würde ich mehr Informationen über die Aufgaben der schulischen Heilpädagogin verlangen.
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn mein Kind Unterstützung von der SHP braucht und wenn sie das Kind daher auch besser kennt.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie sie das Kind in unserem Schulsystem sieht. Ist ein Besuch der Regelklasse möglich und sinnvoll? Bekommt es in der Regelschule die nötige Unterstützung? Oder müsste nach einer anderen Schule geschaut werden, wo mein Kind optimaler unterstützt werden kann?
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein

Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	In den Themen, wo das Kind Schwierigkeiten hat, würde ich mir Tipps wünschen, wie ich das Kind unterstützen könnte. Ich denke aber, dass gilt nur für mich persönlich. Viele Mütter würden sich auch angegriffen fühlen und sagen, was ich zu Hause mache ist mein Problem und nicht das Problem der Schule.
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Ich habe selber früher viel mit Tieren gearbeitet und finde es deshalb gut, dass die SHP auch mit Tieren arbeitet und ihren Hund mit in den Kindergarten nimmt. Die Arbeit mit Tieren ist ein guter Ansatz für Kinder, die Schwierigkeiten haben.

Antwort – ID 8	
Datum gestartet	2015-04-01 10:18:31
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	6
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	3
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was Ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Kind erzählt allgemein sehr viel vom Kiga. Vor allem vom Hund von Frau... erzählt sie, wenn er da war. Genaues was sie gemacht hat, erzählt sie in der Regel nicht.
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Wahrscheinlich vor allem Unterstützten von Kindern die aus der Reihe tanzen, die also zu ruhig oder zu laut sind. Also eigentlich Unterstützung im sozialen Bereich.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Ich weiss es nicht so genau, aber ich denke vor allem beobachten und vielleicht auch probieren ein Kind zu integrieren, dass problematisches Verhalten zeigt. Also ich vermute sie ist vor allem für die Unterstützung der Kinder im Sozialen Verhalten zuständig.
Woher haben sie diese Informationen?	Vermutungen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn es Probleme gibt mit dem Kind.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie verhält sich mein Kind in der Gruppe.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein

In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?
 Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?
 Wenn ich Unterstützung/Beratung für zu Hause möchte, weil ich zu Hause auch Probleme habe mit dem Kind, würde ich selber auf die SHP zugehen und ihr Fragen stellen.
 Ich gehe eigentlich immer davon aus, dass alles gut läuft, und wenn es Schwierigkeiten geben würde, würde dann die SHP schon auf mich zukommen oder beim Elterngespräch dabei sein.

Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?

Anmerkung: Diese Mutter vergleicht immer, was der grosse damals von Frau... erzählt hat und was jetzt die Kleine erzählt. Ihr ist vermutlich nicht bewusst, dass Frau... nun in einer anderen Rolle im Kiga ist als damals

Antwort – ID 9	
Datum gestartet	2015-04-01 09:29:23
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	7
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	schwierige Frage, ich weiss es nicht so genau aber ich denke, wenn die Kindergärtnerin oder die Eltern eine Unterstützung wünschen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	wenn die Kindergärtnerin sieht, dass ein Kind Hilfe braucht, wobei die Kinder heutzutage schon früh sehr viel können müssen, das ist ganz anders als früher, es kommt deshalb häufig vor, dass ein Kind Hilfe braucht, da es etwas noch nicht kann
Woher haben sie diese Informationen?	das sind Vermutungen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	wenn Unterstützung von der SHP gebraucht wird
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wo und bei was hat mein Kind Mühe? Wenn ich diese Informationen habe kann ich auch zu Hause drauf reagieren.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Tipps, wie ich zu Hause unterstützen kann wären sicher hilfreich, wenn mein Kind Probleme hat.

Antwort – ID 11	
Datum gestartet	2015-04-01 13:06:14
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	11
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	6
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich und Partnerin ungefähr gleich häufig
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Weiss nicht genau. Wahrscheinlich einfach die Kinder, die mehr Mühe haben als ein durchschnittliches Kind. Wobei vor allem die Eltern unterstützt werden sollen, damit sie das Kind fördern können. [Wieso?] Es ist ja meistens auch ein erzieherisches Problem, wenn das Kind Mühe hat. (...) Ausser vielleicht ein Kind mit einer Behinderung. Aber dieses besucht ja eine spezielle Schule.
Hat die SHP Ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Kinder beobachten, mit der Kindergartenlehrperson Beobachtungen austauschen, Beratung der Eltern
Woher haben sie diese Informationen?	gehört
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Ja
Wieso soll sie dabei sein?	SHP und KLP sind zwei verschiedene Personen, welche sicher auch zwei verschiedene Sichtweisen haben, so hört man zwei Meinungen zum eigenen Kind
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Sichtweise über das eigene Kind, Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Dort wo das Kind Mühe hat, damit es auch von mir gefördert werden kann

Antwort – ID 10	
Datum gestartet	2015-04-01 09:17:34
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	1
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder, die wenn ich das so sagen darf, Defizite haben.
Hat die SHP Ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Gute Frage, ich weiss es nicht. [Vermutungen?] Kinder unterstützen, die Mühe haben, die sich schlecht im Klassenverband integrieren können. Kinder, die von zu Hause keine Grenzen aufgezeigt bekommen.
Woher haben sie diese Informationen?	Das sind jetzt reine Vermutungen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn mein Kind Auffälligkeiten zeigt.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie sieht sie das Kind im Kindergarten? Was kann ich zu Hause anders machen, um meinem Kind zu helfen.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Im Moment bei mir in keinen Themen. Wenn mein Kind, wie andere Kinder im Kiga, keine Grenzen kennen würde, hätte ich gerne Tipps, wie ich ihm zu Hause Grenzen geben kann.

Für mich brauchbar sind und welche Tipps für mich nicht umsetzbar sind.

Antwort – ID 12	
Datum gestartet	2015-04-01 14:25:44
Förderbedarf/Leistung des Kindes	überdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	9
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	6
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich und PartnerIn ungefähr gleich häufig
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Lernschwächere Kinder und sozial schwächere Kinder sollten Unterstützung bekommen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Die SHP bietet Unterstützung im sozialen Umgang innerhalb der Klasse
Woher haben sie diese Informationen?	Vermutungen, hätte gerne genauere Informationen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind unterstützt wird von der SHP. Es wäre sinnvoll von ihr informiert zu werden, an was sie wie arbeitet mit dem Kind. Damit die Eltern wenn es um die Einschulung geht, nicht plötzlich aus allen Wolken fallen, weil sie nicht wussten, dass ihr Kind Unterstützung braucht.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Woran sie mit dem Kind arbeitet und wie.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Zu Hause ist etwas anderes. Für Themen die nur zu Hause aktuell sind möchte ich keine Beratung. Wenn in Bezug auf schulische Themen zu Hause etwas anders gemacht werden könnte, sind Tipps von der SHP sinnvoll. (...) Ich kann ja immer noch selber entscheiden, welche Tipps

Was soll die SHP Ihrer Meinung nach mit ihrem Kind machen? Wie sollte sie Ihr Kind unterstützen?	Es ist noch schwierig für mich zu sagen, wie viel Unterstützung mein Kind bereits im Moment bekommt. Aber ich würde mir schon wünschen, dass die SHP meinem Kind hilft, sich angemessen zu verhalten. (...) Aber wie gesagt, vielleicht macht sie das ja schon und ich weiss es einfach nicht.
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	In den Themen, wo ich zu Hause den Kindergarten in seinen Zielen unterstützen kann. Die SHP kann in ihren wenigen Lektionen ja nicht alles machen,...

Antwort – ID 13	
Datum gestartet	2015-04-02 09:49:09
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	0
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Das ist noch schwierig zu sagen, alles ist ja ganz anders als zu meiner Schulzeit. [Vermutungen?] Ich wünsche mir jedoch, dass die Kinder auf jeden Fall integrativer unterstützt werden als damals während meiner Schulzeit. Also vermutlich Kinder mit Schwierigkeiten, Fremdsprachige, aber auch solche mit Muttersprache Deutsch, (...) so wie wir damals Logopädie hatten, Kinder mit Mühe in der Fein- oder Grobmotorik (...) das ist so das was ich mitbekomme und ich würde mir auch wünschen, dass Kinder, welche Mühe haben, sich angemessen zu Verhalten Unterstützung bekommen, aber ob das die Aufgabe der SHP ist, weiss ich nicht so genau
Hat die SHP Ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Ich denke, unterstützen von Kindern, die Schwierigkeiten haben.
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind Schwierigkeiten hat, wenn es sich auffällig verhält
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Es wäre sinnvoll eine zweite Sichtweise aus dem Kindergartenumfeld zu bekommen, nicht nur die Person, welche die Zeugnisformulare ausfüllt sondern noch eine zweite Person. Die SHP wird sicher auch auf Rückfragen anders reagieren oder andere Beispiele nennen, als die Kindergärtnerin. Wenn zwei Meinungen da sind, ist es für Eltern einfacher zu akzeptieren, falls Schwierigkeiten auftreten, da dies ja zwei Personen im Kindergarten sehen und nicht nur die Kindergärtnerin.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Ja

Antwort – ID 21	
Datum gestartet	2015-06-04 10:12:52
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	1
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was Ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Sie hat mit ihm Rätsel gelöst, SHP hat ihr geholfen, eine Handtasche zu basteln.
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder die Unterstützung nötig haben, weil sie etwas nicht können/verstehen; Kinder die sich sonst im Unterricht langweilen; Kinder, die Mühe haben Regeln einzuhalten
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Bei schwierigen Klassenkonstellationen soll SHP die Kindergärtnerin unterstützen damit die Kinder lernen miteinander gut umzugehen; SHP soll die einzelnen Kinder individuell dort unterstützen, wo sie einen Bedarf sieht
Woher haben sie diese Informationen?	gehört, Elternabend
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Sie soll dabei sein, wenn es um eine Abklärung beim SPD oder eine Einschulung in die EK geht; bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kindergärtnerin und den Eltern soll sie ihre Sichtweise darlegen, sodass die Eltern eine zweite Meinung hören
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie sie das Kind erlebt im Kindergarten
Häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wenn ich zu Hause etwas tun kann, damit es im Kindergarten besser läuft,...dann könnte mir die SHP sagen, wie ich das machen soll

Antwort – ID 22	
Datum gestartet	2015-04-17 19:19:57
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	7
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	2
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was Ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Es hat erzählt dass sie geholfen hat beim Puzzle machen und das sie ein Spiel gespielt haben.
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Alle Kinder, entweder Unterstützung wo sie Mühe haben oder zusätzlich fordern, wo sie unterfordert sind. Jedes Kind hat irgendwo Stärken und Schwächen und dort soll die SHP ansetzen.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Die Kinder individuell zu unterstützen. Die KLP hat weniger Zeit auf einzelne Kinder einzugehen, die SHP sollte diese Zeit haben
Woher haben sie diese Informationen?	gehört, ich denke am Elternabend
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Es wäre zwar schön, auch die Sicht der SHP zu hören, ich denke jedoch die SHP hat nicht Zeit bei allen Gesprächen dabei zu sein und muss Prioritäten setzen. (Wo soll sie diese setzen?) Die Priorität sollte bei Kindern sein, die grosse Mühe haben oder bei Einschulungen in EK.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Stand meines Kindes, bei Einschulungsentscheiden ihre Sichtweise, wieso sie EK oder 1.Kl. für mein Kind sinnvoller findet.
Häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wie kann ich mit meinem Kind zu Hause bestimmte Dinge üben, wie kann ich es unterstützen?

Antwort – ID 23	
Datum gestartet	2015-06-04 10:01:43
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewerin:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	3
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was Ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Sie hat mit ihm Spiele gemacht
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	möglichst alle Kinder, jedes Kind hat irgendwo Stärken und irgendwo Schwächen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	unterstützen der Kinder, dort wo sie Mühe haben, zusätzliches Futter bieten, wo sie unterfordert sind
Woher haben sie diese Informationen?	von SHP am Elternabend
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Ja
Wieso soll sie dabei sein?	sie erlebt das Kind anders als KLP, kann eine zweite Sichtweise einbringen
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	wie sie das Kind sieht, wo hat es Mühe, was kann es besonders gut, wie wird es unterstützt
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	wie ich mein Kind zusätzlich fördern kann,

A.4. Kategoriensystem

Tabelle A.1.: Kategoriensystem nach Aufgabenfelder der SHP
Kategoriensystem nach Aufgabenfelder der SHP

Kategorie	Subkategorie	Kategorien wurden deduktiv gebildet	
		Subkategorien wurden induktiv gebildet	
FD	Förderdiagnostik		
	FD1	Lernstandserfassung	
	FD2	gezielte Förderung	
	FD3	Förderung der Selbstkompetenz	
	FD4	Förderung der Motorik	
	FD5	Förderung bei Hochbegabung	
	FD6	Förderung bei Schwierigkeiten aufgrund des familiären Hintergrunds	
	FD7	Förderung bei Schwierigkeiten	
	FD8	Massnahmenevaluation	
	FD9	Austausch, SSG (jeder ist Experte in seinem Gebiet)	
ID	integrative Didaktik		
	ID1	individuelle Förderung innerhalb des Klassenzimmers	
		anwenden von Methoden, welche es Lernenden mit Funktionsbeeinträchtigungen ermöglicht, den	
	ID2	Lerngegenstand zu erschliessen	
	ID3	Arbeit im Teamteaching mit der KLP	
	ID4	Austausch mit KLP	
SM	Fachdidaktik Sprache & Mathematik		
	SM1	Förderung in Sprache und Kommunikation	
	SM2	Förderung in Mathematik und Kognition	
HV	herausforderndes Verhalten		
	HV1	Prävention	
	HV2	Intervention	
	HV3	Intervention bei externalisierendem Verhalten	
	HV4	Intervention bei internalisierendem Verhalten	
BB	Beratung & Besprechung		
	BB1	Beratung der Lehrperson	
	BB2	Beratung der Kinder	
	BB3	Zeit/offenes Ohr haben für die Kinder	
	BB4	Beratung der Eltern	
	BB5	Anwesenheit bei Elterngesprächen von Kindern mit Schwierigkeiten	
	BB6	Transparente Informationen über Schwierigkeiten des Kindes	
KG	Kontext gestalten		
	KG1	Information über schulinterne & -externe Therapieangebote	
	KG2	Information zu finanziellen Fragen (Krankenkasse/IV)	
	KG3	Einleitung von zusätzlichen Massnahmen	
	KG4	Koordination von Massnahmen	
	KG5	Gestaltung von Übergängen (Kiga-EK/1.Kl.)	
	KG6	Prävention in Bezug auf die Schulkarriere	
FE	Forschung & Entwicklung		
	FE1	Grundlagen zur Lebensbewältigung & gesellschaftlicher Teilhabe erläutern	
	FE2	eigenes Tätigkeitsprofil erläutern	
	FE3	Meinungen fachlich und theoretisch fundiert begründen	
NZ	nicht zugeordnet		
	NZ1	Unterstützung auf Wunsch der Eltern	
	NZ2	Unterstützung auf Wunsch der Lehrperson	
	NZ3	zweite Sichtweise einbringen	
	NZ4	regelmässiges Hinschauen, Bewusstsein für die schnelle Entwicklung der Kinder	
	NZ5	Arbeit mit Tieren	

B. Anhang B - Datenauswertung

B.1. Kategorisierte Interviews

Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefordert wird?	Nein
in welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wenn zu Hause Probleme bestehen, wäre eine Beratung wünschenswert, aber auch hier stellt sich die Frage nach der Zeit der SHP (...). Nach den, wie sagt man das schon wieder, ah ja Ressourcen.
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Ich habe nie etwas gehört, dass mein Kind Unterstützung braucht . Und ich habe auch nicht diesen Eindruck. Wenn es jedoch so wäre, wäre ich sehr froh, dies zu erfahren und dann wünsche ich mir auch mehr Unterstützung für mein Kind.

BB6

Antwort – ID 1	
Datum gestartet	2015-04-01 14:42:03
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung -> Förderbedarf
Interviewerin:	
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	6
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	3
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Sonstiges
Welches Kindergartenjahr besucht ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein ID1
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Wünschenswert wäre, dass alle Kinder unterstützt werden (...) nach individuellen Zielen, also jedes Kind soll dort unterstützt werden, wo es gerade steht (...). Dies ist aber sicher eine Frage der Zeit, welche der Kanton zur Verfügung stellt. Wunsch und Realität ist ja häufig verschieden.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein FD7
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Jedes Kind ist an einem individuellen Ort in der Entwicklung, die Heilpädagogin soll es dort unterstützen, wo es momentan steht . Da sicher nicht genügend Ressourcen vorhanden sind, eine Konzentration auf diese Kinder, welche in einem Bereich Mühe haben .
Woher haben sie diese Informationen?	Ich habe selber in der Schule gearbeitet. BB5
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Ja nach Thema des Gesprächs KG6
in welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind in einem Bereich Mühe hat, sodass die Eltern über Probleme nicht erst in der Primarschule kommen. Wieso von der SHP und nicht von der Kindergärtnerin? Die Eltern nehmen es sicher ernst, wenn eine zusätzliche Fachperson am Gespräch dabei ist. (...) Bei einer frühzeitigen Information kann vielleicht noch etwas "gerettet" werden [gerettet?] ja, sodass es nachher in der Schule einfacher läuft.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Beobachtungen der SHP ev. Tipps, was zu Hause unterstützt werden kann BB4
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein

Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	fachlicher Hintergrund zu den Problemen des Kindes, wieso kommt es zu diesen Problemen, was kann man dagegen tun, was soll ich machen, was macht der Kindergarten, was bedeuten diese Probleme für die Schulkarriere meines Kindes (Was meinen Sie mit Schulkarriere?) Ja, kann es eine normale Schule besuchen oder nicht?
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein KC4
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wenn das Kind Schwierigkeiten hat, möchte ich Beratung, wie das Kind gefördert werden kann. Ansonsten wünsche ich keine Beratung, das wäre zu viel verlangt von der SHP, dass sie sich um alle Eltern kümmern kann. Sie hat genug zu tun, mit den Eltern, welche schwierige Kinder haben.

Antwort – ID 2	
Datum gestartet	2015-03-26 17:52:09
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewer:	
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	9
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht ihr Kind?	erstes Jahr
Hat ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja ID1 FD2 HV2
Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Mein Kind hat nicht von einer spezifischer Handlung erzählt, aber dass Frau da war und mit den Kindern gespielt hat. Und mein Kind war da auch dabei bei diesem Spiel. Er hat auch schon erzählt, dass Frau mit einem Kind einzeln rausgegangen ist. SM2
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder mit kognitiven oder sozialen Schwierigkeiten. Die brauchen eine zusätzliche Unterstützung. Bei schwierigen Klassenkonstellationen/Störungen innerhalb der Klasse. Hier geht es nicht um einzelne Kinder, die unterstützt werden sollen. Die SHP muss auch mit der Klasse arbeiten. HV1
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein ID3 FD1 HV2 KG3 KG4
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Kognitiv oder sozial schwache Kinder unterstützen, ihnen helfen, sich die Kinder anzuschauen, wenn notwendig soll sie auch weitere Maßnahmen treffen, also zum Beispiel, wenn das Problem so groß ist, dass es nicht in der Schule integriert werden kann, je nach Schwierigkeitsgrad Abklärungen mit Schulleitung und Eltern (Wie meinen Sie das?). Wenn ein Kind auf eine andere Schule wechseln soll zum Beispiel, muss die SHP dies mit den Beteiligten und der Schulleitung abklären. SM2
Woher haben sie diese Informationen?	gehört, ich habe selber schon als Klassenassistentin gearbeitet
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs BBS FE3 FE1
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Bei Schwierigkeiten/Auffälligkeiten ist es wichtig, dass die SHP am Gespräch dabei ist. Sie soll ihre Fachkompetenz einbringen und Fragen der Eltern beantworten. SHP hat mehr Fachwissen und kann durch ihr erweitertes Wissen mehr ins Gespräch einbringen als Kindergarten-Lehrperson.

Antwort – ID 3	
Datum gestartet	2015-03-27 13:35:00
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewer:	
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	20
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	6
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Partnerin
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Sie hat nur gesagt, dass Frau [] jeweils im Kindergarten ist, aber nicht, was spezifisch gemacht wird. FD7 SM1 HV2
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Die Kinder, welche es nötig haben. [Was für Kinder haben es denn schlecht ausdrückt] können. Also ich meine hier auch Kinder, die zu Hause Deutsch sprechen. Kinder, die Mühe haben sich in der Gruppe zu integrieren. [Was verstehen Sie darunter?] Kinder, die sich nicht wehren können und deshalb immer geschlagen werden. Kinder, die keine Freunde finden in der Gruppe, also Einzelgänger. HV4
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein HV3 HV4
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Kinder unterstützen, sie sich weniger wehren können und drunter kommen; Negative Gruppenbildung aufbrechen, wenn zum Beispiel eine Gruppe immer ein einzelnes Kind mobbt; Kinder in die Gruppe integrieren; Konfliktlösung unterstützen; Mit Kindern über Probleme von zu Hause sprechen (...) ein offenes Ohr und Zeit für die Kinder haben. BB3
Woher haben sie diese Informationen?	Das sind jetzt nur Vermutungen, das habe ich so mitbekommen von anderen BB5
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Dort wo Bedarf, Schwierigkeiten sind. kein Giesskannenprinzip, das kostet nur und bringt nicht viel
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie meine Tochter im Kindergarten mit anderen umgeht, ist sie integriert, wird sie ausgeschlossen, ist sie auf einzelne Personen fixiert; allgemein die soziale Entwicklung meines Kindes BB6
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein

Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein	KG4	FD9
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Bei Schwierigkeiten/Bedarf muss das ganze System betrachtet werden: Wie kann zu Hause am gleichen Strick gezogen werden wie im Kindergarten. Wie kann ich zu Hause helfen, wenn mein Kind Schwierigkeiten hat. Wie soll ich es unterstützen.	BB4	

Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?

Mein Kind bräuchte Unterstützung durch Logopädie und nicht durch SHP im Allgemeinen besteht ein grosser Unterschied, zwischen dem was tatsächlich möglich ist (Ressourcen) und dem was nötig wäre an Unterstützung (SHP/Logo/...)

Antwort-ID 4	
Datum gestartet	2015-03-31 11:22:09
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	4
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	10
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	alle, die es brauchen. [wer braucht es?] Kinder, welche Mühe haben mitzukommen, im Unterricht der Kindergärtnerin (...) Ich weiss jedoch nicht so genau, wo Logopädie zuständig ist, wo SHP, wo andere Fachstellen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Unterstützung von Kindern die Mühe haben und Beratung der Eltern von Kindern mit Problemen
Woher haben sie diese Informationen?	das sind Annahmen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn die Kindergärtnerin findet, dass Unterstützung durch SHP notwendig ist bei einem Kind
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wo die Probleme sind. Was kann mein Kind nicht, wieso braucht es die Unterstützung
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefordert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wie kann ich mein Kind zu Hause unterstützen, wenn es Mühe hat.

BB4

Antwort – ID 5	
Datum gestartet	2015-03-31 18:27:33
Förderbedarf/Leistung des Kindes	überdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewer:	
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	9
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	2
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Ein Spiel oder so. Aber das machen ja alle?! (...) <i>sagt nichts mehr und wirkt verunsichert</i> [Ich denke schon.] Das ist aber schon länger her.
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder die Mühe haben mit der Sprache, oder mit der Motorik oder mit dem Schneiden. Kinder, die zu Hause zum Beispiel wenig Erfahrungen mit schneiden sammeln konnten.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Unterstützen von Kindern, die Mühe haben.
Woher haben sie diese Informationen?	Der Namen "Heil"-pädagogik sagt es ja. Sie ist eine Lehrerin, die etwas heißt.
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind von der SHP unterstützt wird.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Ich fände es spannend zu hören, wie sie das Kind erlebt. Zwei Personen sehen sicher das Kind verschieden. Also der Entwicklungsstand des Kindes, sein Sozialverhalten. Ich sehe zu Hause ja auch anderes als im Kindergarten - zwei verschiedene Personen im Kindergarten sehen es sicher auch unterschiedlich.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein

in welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	SHP ist ja nur einmal wöchentlich im Kiga, ich wünsche Informationen/Fachwissen, was ich zu Hause an den restlichen Tagen machen kann.
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Information, was die SHP im Kiga macht, ist eigentlich vor allem wichtig für Eltern von Kindern, die Unterstützung benötigen und nicht für alle am Elternabend. Solange mein Kind keine Schwierigkeiten hat, ist es für mich nicht so wichtig genau zu wissen, was die Aufgabe der SHP im ganzen System ist.

FE2

FE3

BB4

Wünschen Sie sich, dass ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein	BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Dies ist sehr abhängig vom Kind. Je nach Förderbedarf. Zum Beispiel wenn ein Kind hochbegabt ist und im Kiga zu wenig gefördert werden kann, wie kann ich es zu Hause fördern, dass es sich nicht langweilt. Oder bei einer kleinen Frustrationstoleranz, welche Gesellschaftsspiele eignen sich um diese zu Hause zu üben. Tipps, die im Alltag gut umsetzbar sind. Dazu soll die SHP vor allem viele Fragen stellen, darüber was ein Kind zu Hause selber macht. Zum Beispiel, Streicht es sein Butterbrot selber. Durch diese Fragen komme ich als Mutter ins Überlegen und denke "Nein, das macht es momentan nicht selber, aber vielleicht könnte es das ja schon und dann probiere ich dies aus." Als Eltern kommt man so in einen Rhythmus. Als das Kind klein war, musste man alles für das Kind tun und nun wäre es selbstständiger aber selber als Eltern merkt man dies gar nicht immer. Hier helfen Fragen von der SHP um zu merken, eigentlich würde der nächste Schritt anstehen.	
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Momentan braucht mein Kind nicht mehr Unterstützung durch die SHP, aber ich wünsche mir, Offenheit ihrerseits, [Offenheit]? Dass sie immer wieder hinschaut. Kinder verändern sich schnell, vielleicht sieht es in einem Monat schon wieder anders aus und mein Kind braucht Unterstützung.	

NZ4

Antwort – ID 6	
Datum gestartet	2015-04-01 07:53:46
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewer:	
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht ihr Kind?	erstes Jahr
Hat ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Sowohl die Begabteren, welche sonst unterfordert sind und zusätzliches "Fügen" brauchen, als auch Kinder mit Defiziten in der Selbst-, Sozial- oder Sachkompetenz.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Arbeit im Teamteaching mit der Kindergärtnerin, integriert einzelne Kinder unterstützen in dem was gerade im Kindergarten gemacht wird. Zum Beispiel während einer Bastelarbeit, welche alle Kinder machen, den Kindern mit feimotorischen Problemen helfen. Arbeit mit einer Kleingruppe. Zum Beispiel mit einigen Kindern ein Spiel spielen. Situative Unterstützung. Sie muss sich fragen: wer braucht momentan was? An welchem Ziel muss dieses Kind arbeiten?
Woher haben sie diese Informationen?	Das habe ich irgendwo gehört
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat. Differenzierte Wahrnehmung auf das Kind. Wenn speziell mit ihm gearbeitet wurde, woran wurde gearbeitet? Wie hat das Kind diese Sachen gemeistert. Tipps für die Eltern. Worauf können sie sich zu Hause genauer achten, was können sie machen? Vernetzung zwischen Kindergarten und zu Hause und eventuell weiteren Stellen. Alle müssen am gleichen Strick ziehen, die verschiedenen Massnahmen müssen zusammen passen. Gibt es eventuell eine Therapie, die meinem Kind helfen würde? Adressen? Information über Leistungen der Krankenkasse bzw. IV? KG2
Wünschen Sie sich, dass ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein

Antwort – ID 7	
Datum gestartet	2015-04-01 08:47:37
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewer:	
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	1
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Vor allem Kinder, wo man merkt, dass sie im Alltag im Kindergarten schnell überfordert sind. Kinder, die in unserem Schulsystem nicht so klassisch mitkommen. Kinder, welche den Unterricht durch ihre Probleme/Verhalten fest steuern . Dass diese auch mal aus der Gruppe herausgenommen werden können und es so eine Beruhigung für die Klasse gibt. FD7 ID3 HV3
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja ID2 HV4 ID1 FD2
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Unterstützung leisten im Kindergartenalltag, darauf achten, dass einzelne Kinder nicht untergehen, Kinder speziell fördern, Einbinden ins Gruppengeschehen Von Kindern die eher Einzelgänger sind oder nicht an den Umgang mit anderen Kindern gewohnt sind, unterstützen Es ist wichtig, dass die SHP auch in der Klasse drin arbeitet. Nur sozialisiert wäre nicht gut für die Kinder
Woher haben sie diese Informationen?	Aus der Info von Frau und Annahmen, da die Vorstellung von Frau sehr kurz und knapp war . Wenn mein Kind unterstützt werden müsste, würde ich mehr Informationen über die Aufgaben der schulischen Heilpädagogin verlangen. FE2 FE1
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs BBS FEI
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn mein Kind Unterstützung von der SHP braucht und wenn sie das Kind daher auch besser kennt.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie sie das Kind in unserem Schulsystem sieht. Ist ein Besuch der Regelklasse möglich und sinnvoll? Bekommt es in der Regelschule die nötige Unterstützung? Oder müsste nach einer anderen Schule geschaut werden, wo mein Kind optimaler unterstützt werden kann?
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein KG3

Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	In den Themen, wo das Kind Schwierigkeiten hat, würde ich mir Tipps wünschen, wie ich das Kind unterstützen könnte . Ich denke aber, dass gilt nur für mich persönlich. Viele Mütter würden sich auch angegriffen fühlen und sagen, was ich zu Hause mache ist mein Problem und nicht das Problem der Schule.
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Ich habe selber früher viel mit Tieren gearbeitet und finde es deshalb gut, dass die SHP auch mit Tieren arbeitet und ihren Hund mit in den Kindergarten nimmt. Die Arbeit mit Tieren ist ein guter Ansatz für Kinder, die Schwierigkeiten haben. NZ5

Antwort – ID 8	
Datum gestartet	2015-04-01 10:18:31
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	6
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	3
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja HV4 HV3
Können Sie mir beschreiben was Ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Kind erzählt allgemein sehr viel vom Kiga. Vor allem vom Hund von Frau erzählt sie, wenn er da war. Genaues was sie gemacht hat, erzählt sie in der Regel nicht.
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Wahrscheinlich vor allem Unterstützten von Kindern die aus der Reihe gehen, die also zu ruhig oder zu laut sind. Also eigentlich Unterstützung im sozialen Bereich.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein HV2 FDI
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Ich weiss es nicht so genau, aber ich denke vor allem beobachten und vielleicht auch probieren ein Kind zu integrieren, dass problematisches Verhalten zeigt. Also ich vermute sie ist vor allem für die Unterstützung der Kinder im Sozialen Verhalten zuständig. Vermutungen
Woher haben sie diese Informationen?	Je nach Thema des Gesprächs BB5
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Wenn es Probleme gibt mit dem Kind BB6
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wie verhält sich mein Kind in der Gruppe.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein

in welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wenn ich Unterstützung/Beratung für zu Hause möchte, weil ich zu Hause auch Probleme habe mit dem Kind, würde ich selber auf die SHP zugehen und ihr Fragen stellen.
Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?	Ich gehe eigentlich immer davon aus, dass alles gut läuft, und wenn es Schwierigkeiten geben würde, würde dann die SHP schon auf mich zukommen oder beim Elterngespräch dabei sein.

BB5

Gibt es noch Dinge, die jetzt in der Umfrage nicht erwähnt wurden, welche Sie von der SHP erwarten?

(Anmerkung: Diese Mutter vergleicht immer, was der grosse damals von Frau... erzählt hat und was jetzt die Kleine erzählt. Ihr ist vermutlich nicht bewusst, dass Frau... nun in einer anderen Rolle im Kiga ist als damals)

Antwort – ID 9	
Datum gestartet	2015-04-01 09:29:23
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	7
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	schwierige Frage, ich weiss es nicht so genau aber ich denke, wenn die Kindergärtnerin oder die Eltern eine Unterstützung wünschen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Wenn die Kindergärtnerin sieht, dass ein Kind Hilfe braucht, wobei die Kinder heutzutage schon früh sehr viel können müssen, das ist ganz anders als früher, es kommt deshalb häufig vor, dass ein Kind Hilfe braucht, da es etwas noch nicht kann
Woher haben sie diese Informationen?	das sind Vermutungen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	wenn Unterstützung von der SHP gebraucht wird
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wo und bei was hat mein Kind Mühe? Wenn ich diese Informationen habe kann ich auch zu Hause drauf reagieren.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Tipp, wie ich zu Hause unterstützen kann wären sicher hilfreich, wenn mein Kind Probleme hat.

Antwort – ID 11	
Datum gestartet	2015-04-01 13:06:14
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
InterviewerIn:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	11
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	6
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich und PartnerIn ungefähr gleich häufig
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein FD7
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	BB4 FD7 Weiss nicht genau. Wahrscheinlich einfach die Kinder, die mehr Mühe haben als ein durchschnittliches Kind. Wobei vor allem die Eltern unterstützt werden sollen, damit sie das Kind fördern können. (Wieso)? Es ist ja meistens auch ein erzieherisches Problem, wenn das Kind Mühe hat (...). Ausser vielleicht ein Kind mit einer Behinderung. Aber dieses besucht ja eine spezielle Schule.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein ID4 FD1 BB4
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Kinder beobachten, mit der Kindergartenlehrperson Beobachtungen austauschen, Beratung der Eltern ID4
Woher haben sie diese Informationen?	gehört
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Ja NZ3
Wieso soll sie dabei sein?	SHP und KLP sind zwei verschiedene Personen, welche sicher auch zwei verschiedene Sichtweisen haben, so hört man zwei Meinungen zum eigenen Kind
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Sichtweise über das eigene Kind, Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause BB4
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein FD1
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Dort wo das Kind Mühe hat, damit es auch von mir gefördert werden kann

Antwort – ID 10	
Datum gestartet	2015-04-01 09:17:34
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
InterviewerIn:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	1
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein FD7
Welche Kinder sollten ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder, die wenn ich das so sagen darf, Defizite haben. FD7
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein HV3 FD7
Was sind ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Gute Frage, ich weiss es nicht. (Vermutungen?) Kinder unterstützen die Mühe haben, die sich leicht im Klassenverband integrieren können. Kinder, die von zu Hause keine Grenzen aufgezeigt bekommen. FD6
Woher haben sie diese Informationen?	Das sind jetzt reine Vermutungen BB5
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs BB4
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn mein Kind Auffälligkeiten zeigt.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Wie sieht sie das Kind im Kindergarten? Was kann ich zu Hause anders machen, um meinem Kind zu helfen.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Im Moment bei mir in keinen Themen. Wenn mein Kind, wie andere Kinder im Kiga, keine Grenzen kennen würde, hätte ich gerne Tipps wie ich ihm zu Hause Grenzen geben kann

für mich brauchbar sind und welche Tipps für mich nicht umsetzbar sind.

Antwort – ID 12	
Datum gestartet	2015-04-01 14:25:44
Förderbedarf/Leistung des Kindes	überdurchschnittliche Leistung -> Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	9
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	6
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich und Partnerin ungefähr gleich häufig
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein FD7 HV2
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	ernstschwächere Kinder und sozial schwächere Kinder sollten Unterstützung bekommen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein HV1 HV2
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Die SHP bietet Unterstützung im sozialen Umgang innerhalb der Klasse
Woher haben sie diese Informationen?	Vermutungen, hätte gerne genauere Informationen
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs FE2 BB6 BB5
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind unterstützt wird von der SHP. Es wäre sinnvoll von ihr informiert zu werden, an was sie wie arbeitet mit dem Kind. Damit die Eltern wenn es um die Einschulung geht, nicht plötzlich aus allen Wolken fallen , weil sie nicht wussten, dass ihr Kind Unterstützung braucht.
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Woran sie mit dem Kind arbeitet und wie FE3
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Zu Hause ist etwas anderes. Für Themen die nur zu Hause aktuell sind möchte ich keine Beratung. Wenn in Bezug auf schulische Themen zu Hause etwas anders gemacht werden könnte, sind Tipps von der SHP sinnvoll! (...) Ich kann ja immer noch selber entscheiden, welche Tipps

Antwort – ID 13	
Datum gestartet	2015-04-02 09:49:09
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	0
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Nein
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Das ist noch schwierig zu sagen, alles ist ja ganz anders als zu meiner Schulzeit. [Vermutungen?] Ich wünsche mir jedoch, dass die Kinder auf jeden Fall integrativer unterstützt werden als damals während meiner Schulzeit. Also vermutlich Kinder mit Schwierigkeiten, Fremdsprachige aber auch solche mit Muttersprache Deutsch . (...) so wie wir damals Logopädie hatten, Kinder mit Mühe in der Fein- oder Grobmotorik (...) das ist so das was ich mitbekomme und ich würde mir auch wünschen, dass Kinder, welche Mühe haben, sich angemessen zu verhalten , Unterstützung bekommen, aber ob das die Aufgabe der SHP ist, weiss ich nicht so genau
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Nein
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Ich denke, unterstützen von Kindern, die Schwierigkeiten haben.
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs, NZ3
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Wenn das Kind Schwierigkeiten hat , wenn es sich auffällig verhält
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Es wäre sinnvoll eine weitere Sichtweise aus dem Kindergartenumfeld zu bekommen, nicht nur die Person, welche die Zeugnisformulare ausfüllt sondern noch eine zweite Person. Die SHP wird sicher auch auf Rückfragen anders reagieren oder andere Beispiele nennen , als die Kindergärtnerin. Wenn zwei Meinungen da sind, ist es für Eltern einfacher zu akzeptieren , falls Schwierigkeiten auftreten, da dies ja zwei Personen im Kindergarten sehen und nicht nur die Kindergärtnerin
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Ja

FD9	
Was soll die SHP Ihrer Meinung nach, mit Ihrem Kind machen? Wie sollte sie Ihr Kind unterstützen?	Es ist noch schwierig für mich zu sagen, wie viel Unterstützung mein Kind bereits im Moment bekommt . Aber ich würde mir schon wünschen, dass die SHP meinem Kind hilft, sich angemessen zu verhalten . (...) Aber wie gesagt, vielleicht macht sie das ja schon und ich weiss es einfach nicht.
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	In den Themen, wo ich zu Hause den Kindergarten in seinen Zielen unterstützen kann . Die SHP kann in ihren wenigen Lektionen ja nicht alles machen...

Antwort – ID 22	
Datum gestartet	2015-04-17 19:19:57
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	3
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	7
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	2
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja
Können Sie mir beschreiben was Ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Es hat erzählt, FD5 geholfen hat beim Puzzle machen und das sie ein Spiel gespielt haben. FD7
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Alle Kinder, weiterer Unterstützung wo sie Mühe haben oder zusätzlich fördern, wo sie unterfordert sind. Jedes Kind hat irgendwo Stärken und Schwächen und dort soll die SHP ansetzen.
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja ID1
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Die Kinder individuell zu unterstützen . Die KLP hat weniger Zeit auf einzelne Kinder einzugehen, die SHP sollte diese Zeit haben
Woher haben sie diese Informationen?	gehört, ich denke am Elternabend BB5 NZ3
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs KG5
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Es wäre zwar schön, auch die Blick der SHP zu hören , ich denke/edoch die SHP hat nicht Zeit bei allen Gesprächen dabei zu sein und muss Prioritäten setzen . (Wollt sie diese setzen?) Die Priorität sollte bei Kindern sein, die grosse Mühe haben oder bei Einschulungen in EK . Stand meines Kindes , bei Einschulungsentscheiden Ihre Sichtweise , wieso sie EK oder 1.Kl. für mein Kind sinnvoller findet
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Nein FE3
Häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein BB4
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wie kann ich mit meinem Kind zu Hause bestimmte Dinge üben , wie kann ich es unterstützen?

Antwort – ID 21	
Datum gestartet	2015-06-04 10:12:52
Förderbedarf/Leistung des Kindes	durchschnittliche Leistung --> kein Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	1
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	zweites Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja FD7
Können Sie mir beschreiben was Ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Sie hat mit ihm Rätsel gelöst , SHP hat ihr gehoffen, eine Handtasche zu basteln . FD5
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	Kinder die Unterstützung nötig haben , weil sie etwas nicht können/verstehen ; Kinder die sich sonst im Unterricht langweilen ; Kinder, die Mühe haben Regeln einzuhalten . HV3
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja HV1 HV2 ID1
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	Bei schwierigen Klassenkonstellationen soll SHP die Kindergärtnerin unterstützen damit die Kinder ineinander gut umzugehen ; SHP soll die einzelnen Kinder individuell dort unterstützen, wo sie einen Bedarf sieht
Woher haben sie diese Informationen?	gehört, Elternabend KG5 KG4
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist?	Je nach Thema des Gesprächs KG5 NZ3
In welchen Fällen soll die SHP an einem Gespräch anwesend sein?	Sie soll dabei sein, wenn es um eine Abklärung beim SPD oder eine Einschulung in die EK geht ; bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kindergärtnerin und den Eltern soll sie ihre Sichtweise darlegen , sodass die Eltern eine zweite Meinung hören
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	Nein BB6 Wie sie das Kind erlebt im Kindergarten
Häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	Wenn ich zu Hause etwas tun kann , damit es im Kindergarten besser läuft ,...dann könnte mir die SHP sagen, wie ich das machen soll

Antwort – ID 23	
Datum gestartet	2015-06-04 10:01:43
Förderbedarf/Leistung des Kindes	Unterdurchschnittliche Leistung --> Förderbedarf
Interviewer:	Befragtes Elternteil:
Wie viele Kinder haben Sie?	2
Wie alt ist ihr ältestes Kind?	5
Wie alt ist ihr jüngstes Kind?	3
Wer ist hauptsächlich für die Erziehung und Betreuung Ihres Kindes verantwortlich?	Ich
Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause hauptsächlich gesprochen?	Deutsch
Welches Kindergartenjahr besucht Ihr Kind?	erstes Jahr
Hat Ihr Kind bereits einmal erzählt, dass es im Kindergarten mit der SHP (Frau/Herr...) etwas gemacht hat?	Ja FD2
Können Sie mir beschreiben was ihr Kind zusammen mit der SHP macht?	Sie hat mit ihm Spiele gemacht
Welche Kinder sollten Ihrer Meinung nach von der SHP unterstützt werden?	möglichst alle Kinder, jedes Kind hat igendwo Stärken und irgendwo Schwächen
Hat die SHP ihren Aufgabenbereich am Elternabend oder in einem Elternbrief vorgestellt?	Ja FD5
Was sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben der SHP im Kindergarten?	unterstützen der Kinder, dort wo sie Hilfe haben, zusätzliches Futter bieten, wo sie unterfordert sind
Woher haben sie diese Informationen?	von SHP am Elternabend FD7
Wünschen Sie sich, dass die SHP an einem Elterngespräch dabei ist	Ja BB6
Wieso soll sie dabei sein?	sie erlebt das Kind anders als KLP, kann eine zweite Sichtweise einbringen
Welche Informationen zu Ihrem Kind möchten Sie von der SHP bekommen?	wie sie das Kind sieht, wo hat es Mühe, was kann es besonders gut, wie wird es unterstützt?
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind häufiger von der SHP unterstützt wird?	Nein PE3
Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind weniger von der SHP unterstützt/gefördert wird?	Nein BB4
In welchen Themen, die auch Sie zu Hause betreffen, erwarten Sie von der SHP Beratung?	wie ich mein Kind zusätzlich fördern kann,

B.2. Quantitative Auswertungen

B.2.1. quantitative Fallübersicht

Tabelle B.1.: quantitative Fallübersicht

ID	FöBe	KiSchu	KigaJahr	Gemeinde	FD_total	FD1	FD2	FD3	FD4	FD5	FD6	FD7	FD8	FD9	ID_total	ID1	ID2	ID3	ID4	SM_total	SM1	SM2	HV_total	HV1	HV2
1	1	1	2	A	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	A	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	1	2	1	1
3	0	0	2	A	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1
4	0	0	1	A	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	2	A	4	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	1	1	1	A	5	0	1	1	0	1	0	1	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
7	0	1	1	A	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0
8	1	1	2	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
9	0	0	1	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	1	A	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	0	0	2	B	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	1	0	2	B	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
13	1	1	1	B	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
21	0	1	2	C	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1
22	0	0	2	C	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1	1	1	C	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HV3	HV4	BB_total	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	BB6	KG_total	KG1	KG2	KG3	KG4	KG5	KG6	FE_total	FE1	FE2	FE3	NZ_total	NZ1	NZ2	NZ3	NZ4	NZ5	Erwartungen
0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13
1	1	4	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5
0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	10
0	0	2	0	0	0	1	1	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	15
1	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	12
1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5
1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5
0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8
0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	9
1	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	11
0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	8
0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	8

B.2.2. Häufigkeitsverteilung

Tabelle B.2.: Nennungen der Eltern nach Hauptkategorien

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamtsumme	
	H	Prozent	H	Prozent	H	Prozent
\$Beratung ^a	16	100.0%	0	0.0%	16	100.0%
\$Förderdiagnostik ^a	15	93.8%	1	6.3%	16	100.0%
\$Verhalten ^a	9	56.3%	7	43.8%	16	100.0%
\$Forschung ^a	7	43.8%	9	56.3%	16	100.0%
\$Didaktik ^a	9	56.3%	7	43.8%	16	100.0%
\$Kontext ^a	7	43.8%	9	56.3%	16	100.0%
\$nicht_zugeordnet ^a	10	62.5%	6	37.5%	16	100.0%
\$Sprache_Mathe ^a	4	25.0%	12	75.0%	16	100.0%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

Tabelle B.3.: Verteilung der Nennungen nach Unterkategorien

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
Förderdiagnostik ^a	FD1	5	13.9%	33.3%
	FD2	5	13.9%	33.3%
	FD3	1	2.8%	6.7%
	FD4	2	5.6%	13.3%
	FD5	4	11.1%	26.7%
	FD6	2	5.6%	13.3%
	FD7	13	36.1%	86.7%
	FD8	1	2.8%	6.7%
	FD9	3	8.3%	20.0%
Gesamtsumme		36	100.0%	240.0%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
integrativeDidaktik ^a	ID1	8	61.5%	88.9%
	ID2	1	7.7%	11.1%
	ID3	3	23.1%	33.3%
	ID4	1	7.7%	11.1%
Gesamtsumme		13	100.0%	144.4%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
Fachdidaktik_Sprache_Mat hematik ^a	SM1	3	75.0%	75.0%
	SM2	1	25.0%	25.0%
Gesamtsumme		4	100.0%	100.0%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
herausforderndesVerhalten	HV1	3	16.7%	33.3%
	HV2	7	38.9%	77.8%
	HV3	5	27.8%	55.6%
	^a HV4	3	16.7%	33.3%
Gesamtsumme		18	100.0%	200.0%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
BeratungBeurteilung ^a	BB3	1	2.9%	6.3%
	BB4	15	42.9%	93.8%
	BB5	12	34.3%	75.0%
	BB6	7	20.0%	43.8%
Gesamtsumme		35	100.0%	218.8%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
Kontext_gestalten ^a	KG1	1	9.1%	14.3%
	KG2	1	9.1%	14.3%
	KG3	2	18.2%	28.6%
	KG4	4	36.4%	57.1%
	KG5	2	18.2%	28.6%
	KG6	1	9.1%	14.3%
Gesamtsumme		11	100.0%	157.1%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
Forschung_Entwicklung ^a	FE1	2	18.2%	28.6%
	FE2	3	27.3%	42.9%
	FE3	6	54.5%	85.7%
Gesamtsumme		11	100.0%	157.1%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.

		Antworten		Prozent der Fälle
		H	Prozent	
ohneKategorie ^a	NZ1	1	9.1%	10.0%
	NZ2	2	18.2%	20.0%
	NZ3	6	54.5%	60.0%
	NZ4	1	9.1%	10.0%
	NZ5	1	9.1%	10.0%
Gesamtsumme		11	100.0%	110.0%

a. Dichotomiegruppe tabuliert bei Wert 1.